

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Improving vineyard resilience: good practices for soil conservation and carbon storage ...	4
Recycling farm waste and residues: a virtuous circle for soil conservation	4
Using on-farm compost	4
Using pruning debris.....	5
Comparison of different amendments in soil carbon storage	5
Cover crops: an ally against erosion and to promote carbon storage	6
Ground covers	6
Green manure	7
Agroforestry and hedges: creating carbon sinks in and around plots	8
‘Carbon farming’: maximising the carbon stored throughout agricultural management	8
Βελτίωση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων: ορθές πρακτικές για τη διατήρηση του εδάφους και την αποθήκευση άνθρακα.....	10
Ανακύκλωση γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων: ένας ενάρετος κύκλος για τη διατήρηση του εδάφους	10
Χρήση κομπόστ στο αγρόκτημα	10
Χρήση υπολειμμάτων κλαδέματος.....	11
Σύγκριση διαφορετικών βελτιωτικών για την αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος	11
Καλλιέργειες εδαφοκάλυψης: σύμμαχος κατά της διάβρωσης και για την προώθηση της αποθήκευσης άνθρακα	13
Εδαφοκαλύψεις	13
Χλωρή λίπανση.....	14
Αγροδοσκομία και φράκτες: δημιουργία δομών δέσμευσης άνθρακα μέσα και γύρω από τα κτήματα	15
Mejora de la resistencia de los viñedos: buenas prácticas para la conservación del suelo y el almacenamiento de carbono	18
Reciclaje de desechos y residuos de la explotación agrícola: un círculo virtuoso para la conservación del suelo	18
Uso de compost en la explotación.....	18
Utilización de los restos de poda	19
Comparación de diferentes enmiendas en el almacenamiento de carbono en el suelo	19
Cultivos de cobertura: un aliado contra la erosión y para fomentar el almacenamiento de carbono	21

Cubiertas vegetales.....	21
Abono verde	21
Agroforestería y setos: creación de sumideros de carbono en las parcelas y sus alrededores	22
Povećanje otpornosti vinograda: dobra praksa za očuvanje tla i skladištenje ugljika	25
Recikliranje organskog otpada i ostataka s poljoprivrednoga gospodarstva: besprijekoran ciklus u očuvanju tla	25
Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu	25
Upotreba ostataka od rezidbe	26
Usporedba različitih sredstava za kondicioniranje s obzirom na skladištenje ugljika u tlu	26
Pokrovni usjevi: saveznik u borbi protiv erozije i promicanju skladištenja ugljika	28
Pokrivači tla.....	28
Zelena gnojdba.....	28
Agrošumarstvo i živice: stvaranje rezervoara ugljika na parcelama i oko njih	29
Gospodarenje ugljikom: maksimalno skladištenje ugljika u svim fazama uzgoja.....	29
Améliorer la résilience des vignobles : bonnes pratiques pour la conservation des sols et le stockage du carbone	31
Exemples en viticulture.....	31
Recycler les déchets et résidus agricoles : un cercle vertueux pour la conservation des sols.....	31
Utilisation du compost de l'exploitation.....	31
Utilisation des résidus de taille	32
Comparaison de différents amendements pour le stockage du carbone dans le sol	32
Enherbement : un allié contre l'érosion et pour favoriser le stockage du carbone	34
Couvre-sols	34
Engrais vert.....	34
Agroforesterie et haies : créer des puits de carbone dans et autour des parcelles	35
Migliorare la resilienza dei vigneti: buone pratiche per la conservazione del suolo e lo stoccaggio del carbonio.....	38
Riciclare i rifiuti e i residui agricoli: un circolo virtuoso per la conservazione del suolo .	38
Utilizzo del compost on farm.....	38
Uso dei residui di potatura.....	39
Confronto tra diversi ammendanti in relazione allo stoccaggio del carbonio nel suolo	39

Le colture di copertura: un alleato contro l'erosione e nella promozione dello stoccaggio del carbonio.....	41
Coperture del suolo.....	41
Sovescio	41
L'agroforestazione e le siepi: creare pozzi di carbonio dentro e attorno agli appezzamenti.....	42
Il ' <i>carbon farming</i> ': massimizzare il carbonio stoccato attraverso la gestione agricola .	42
Melhorar a resiliência da vinha: boas práticas para a conservação do solo e o armazenamento de carbono	45
Reciclagem de resíduos e detritos agrícolas: um círculo virtuoso para a conservação do solo	45
Utilização de composto na exploração agrícola	45
Utilização de resíduos de poda	46
Comparação de diferentes corretivos no armazenamento de carbono no solo.....	46
Culturas de cobertura: um aliado contra a erosão e a favor do armazenamento de carbono	48
Coberturas de solo	48
Adubo verde	48
Sistema agrossilvopastoril e sebes: criar sequestradores de carbono dentro e à volta das parcelas.....	49
“Carbonicultura”: maximizar o carbono armazenado através da gestão agrícola	49

Improving vineyard resilience: good practices for soil conservation and carbon storage

Soil management is crucial in mitigating climate change, particularly in the vulnerable Mediterranean region, where soil degradation is a significant concern. Effective soil conservation strategies encompass erosion control, fertility maintenance and the preservation of organic matter, physical properties and nutrients. High-quality soil enhances sustainability by reducing flood risks and supporting groundwater recharge. A key aspect of climate change mitigation is optimising soil carbon storage through ‘carbon farming’. Since the agro-food system contributes approximately 30% of global anthropogenic emissions, increasing soil carbon content via sequestration-friendly practices presents a viable approach to offset these emissions and promote sustainable agriculture.

Farmers are adjusting their practices to cope with the challenge, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation. This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of CLIMED-FRUIT project.

Recycling farm waste and residues: a virtuous circle for soil conservation

Using on-farm compost

Recycling organic waste and residues through on-farm composting is a sustainable way to produce fertilisers for farm use. In this context, the [Operational Group \(OG\) OLTREBIO](#) [2] recover farm waste through the composting process. The first phase of the process involved preparing the piles after crushing and mixing the raw materials (Fig. 1), i.e., crop residues mixed with grass cuttings. The pile was then covered with a sheet, and oxygenation was ensured by the aeration system, which was activated at regular intervals (ten minutes every two hours in the first two weeks). The temperature was measured continuously (up to 50–70°C), while the humidity was checked weekly (40–70%). To allow the homogenisation and fermentation of the materials, the pile was turned weekly twice in the first two weeks and once until the end of the process.

Fig. 1. On-farm composting at the CREA-AA experimental farm: 1. collection of farm waste; 2. shredding and mixing; 3. preparing and oxygenating the pile; 4. checking the temperature and humidity; 5. storing the mature compost; 6. application in the field [3]

The mature compost was applied for three years as fertiliser in organic table grape vineyards in doses of 2.1 tons/ha, which reduced the inputs and fuel used by the farm by 70% and 10%, respectively.

Using pruning debris

The [OG Carbocert](#) [4] evaluated the benefits of integrating pruning debris in vineyards by spreading it on the ground surface in the inter-row. The chopped or shredded debris must be small enough to prevent the formation of clods where pests may nest, to avoid hindering other operations in the orchard/vineyard (treatments, sowing, etc.) and to facilitate the decomposition of the debris. Slow decomposition means carbon is introduced gradually and over a long period, and this can increase the organic carbon content in soil surface layers by 60%. When these practices are combined with mulching, this increase reaches 73%.

Comparison of different amendments in soil carbon storage

The [OAD MO project](#) [5] has conducted experiments on the application of organic matter in viticultural soils, including green waste compost, commercial compost, pomace compost and cover crops. The results show that organic amendments improve soil carbon content and organic matter content, although significant differences between the different types of organic matter tested are rare due to the slow evolution of soil carbon levels and the heterogeneity of carbon distribution.

The data was used to parameterise and validate the [AMG model for viticulture](#), which calculates changes in organic carbon stock over the long term. A prototype simulation tool

was developed to provide a decision support tool for farmers. Three scenarios were analysed of a Languedoc vineyard with the stony alluvial soil typical of Costières de Nîmes:

- Reference scenario: mechanical weeding of all inter-rows and input of green waste compost (25 tons every four years, 36% MO, ISMO 60)
- Scenario 1: temporary cover crop in all inter-rows, application of 25 tons of green waste compost every four years (36% MO, ISMO 65) and pruning debris left on the soil
- Scenario 2: mechanical weeding and pruning debris
- Scenario 3: pruning debris and temporary cover crops in every alley

This simulation showed that the soil carbon provided by the organic amendment (green waste compost) is much higher than that provided by the grass cover (around five times higher) (Fig. 2). The AMG model predicted an increase in soil carbon stock of 2 t ha⁻¹ after around 15 years of temporary grass cover application. In addition, the application of organic amendment could significantly increase soil carbon stock by 10 and 15 t C/ha by 2050.

Fig. 2. Results of simulation using the OAD MO in the Languedoc vineyard study case [6]

Cover crops: an ally against erosion and to promote carbon storage

Ground covers

The use of ground covers (native or seeded) is a recommended practice in sustainable viticulture, particularly in steep slope conditions, to control soil erosion.

The [OG IOCONCIV](#) [7] studied the use of a self-reseeding cover crop under a vine row in Tuscany, Italy (Fig. 3). The permanent cover was *Trifolium subterraneum ssp. brachycalycinum* for its self-seeding capacity, allowing different cycles for 3–4 years. The

brachycalicinum subspecies has evolved to tolerate dry soils and is better suited to sub-alkaline, silty clay loam soils. The clover biomass serves as a living mulch in autumn, winter and spring, transitioning to a dead mulch in summer, with the effect of minimising competition with grapevines for water and nutrients and reducing drought stress due to the soil coverage during the summer. At the end of summer, the spontaneous germination of clover seeds initiates a new biological cycle under the rows, offering benefits such as suppressing weed emergence and improving soil fertility.

Fig. 3. Photos A and B' show the subclover at its maximum vegetative stage, while C shows the subclover after it has died, continuing to cover the soil as dead mulch [8]

Green manure

Green manure is a cover crop that produces biomass and is returned to the soil to improve its fertility and structure if water and nutrient competition are kept under control. The date, type of termination and choice of species are important factors for the proper implementation of this practice. Green manure can influence the supply of nitrogen to the crop, thus limiting the use of inputs [9].

During an experiment carried out in a vineyard in France, it was measured that approximately 62% of the carbon in terminated green manure biomass was mineralised, while the remainder was classified as 'stable' carbon, as indicated by the organic matter stability index (OMSI) [10]. The closer the OMSI value is to 100%, the more it indicates that the carbon provided by the green manure will remain in the soil for an extended period. Calculations have been conducted to determine the theoretical carbon storage capacity of green manures. For instance, green manure of 4 tons dry matter ha⁻¹ (sown in all the inter-rows), represents 1,600 kg C ha⁻¹, i.e., 608 kg of stable carbon per ha (OMSI 38%). In the case of green manure sown in alternate rows, the potential carbon storage is 200 kg/ha, i.e., 50 kg C/t DM. This carbon storage varies little depending on the green manure species used as they all have the same organic matter stability index [10].

In the Mediterranean context, sowing green manure as early as possible at the end of the summer (late August/early September) will ensure that the seedlings are well-developed during heavy rainfall in autumn, to reduce erosion and prevent vine leaves from getting blown away (they are a source of nutrients for the soil). Over-dosing seedlings (for all species) is also advisable in Mediterranean conditions, as well as choosing a well-diversified mix (legumes, grasses, brassicas) to ensure the sustainability of the cover with rotation of the dominant species.

Agroforestry and hedges: creating carbon sinks in and around plots

Trees and hedges play a crucial role in shaping soil fertility and carbon storage since they act as carbon sinks by absorbing atmospheric CO₂ through photosynthesis and storing it in their biomass (wood, roots, leaves) and the soil through root systems and organic matter. Hedgerows can also reduce runoff and thus organic matter loss through soil erosion. Based on a literature review [11], hedgerows contribute to additional carbon storage of 750 kg C/ha⁻¹ per hedge year⁻¹. However, it is generally difficult to establish a hedgerow due to a lack of space once the vineyard or orchard is in place and due to water and nutrient competition. In such cases, it is advisable to implement smaller shrub hedges along the boundaries of the plot. Carbon storage associated with planting hedges around vine plots can be estimated using a carbon footprint calculator, [GES&VIT tool](#) [12] developed by IFV.

‘Carbon farming’: maximising the carbon stored throughout agricultural management

Carbon farming is the process of modifying agricultural practices to increase the amount of carbon stored in the soil. Carbon storage in soils could become a powerful tool in the fight against climate change by removing large quantities of carbon from the atmosphere and offsetting future emissions from agriculture. The European Union is actively promoting carbon farming practices to enhance soil carbon sequestration and combat climate change through funded projects. The [Carbon farming projects Catalogue](#) [13] is a guideline highlighting successful carbon farming practices from projects funded under different European programmes. [Carbon Farming Med – Euroregion](#) [14] aims to help farmers develop a sustainable and resilient Mediterranean agricultural system while encouraging their entry into the carbon market to obtain another source of income. This objective will be achieved by optimising regenerative agricultural practices in a Mediterranean context and providing the necessary tools to facilitate the adoption of carbon credits in the market. The [Carbon Farming – CE project](#) [15] standardises the monitoring of carbon sequestration in agriculture, focusing on measuring soil organic carbon (SOC) improvements through various farming methods. The partnership adapts and tests various techniques and business models and develops a monitoring tool for transnational, standardised carbon sequestration. [LIFE VitiCaSe](#) [16] is a project dedicated to carbon farming in viticulture, characterised by a series of agricultural and soil management practices aimed at increasing the capacity of the wine-growing ecosystem to capture and retain atmospheric carbon.

Conclusion

Adopting soil conservation practices is essential for enhancing vineyard resilience and mitigating the effects of climate change, particularly in the Mediterranean region. Strategies such as the application of compost, on-farm composting, the use of compost tea, integration of pruning residues, cover cropping and agroforestry significantly improve soil health, increase carbon sequestration and reduce reliance on external inputs. These practices not only support sustainable viticulture but also play a crucial role in maintaining soil fertility, preventing erosion and fostering long-term environmental benefits.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] OG CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [5] OAD MO <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/3-stockage-du-carbone.pdf>
- [6] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/09/Le-projet-OAD-MO.pdf?_rt=MXwxfGNvbXBvc3R8MTczMjUyOTMwNA&_rt_nonce=ebfbe202b4
- [7] OG IOCONCIV
https://www.youtube.com/watch?v=VHEc0l_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=6&t=3s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [8] https://vignevin.sharepoint.com/:w:/r/sites/climedfruit/Documents%20partages/General/Work%20packages/WP4%20Summarising%20info/Task%204.3.%20Writing%20practice%20abstracts%20and%20extended%20practice%20abstracts%20for%20EIP%20AGRI%20community/EPA%207s%20Open%20Contest%20Winners/FV%20EPAs%20OC%20Winners/Lorenzo%20Gabriele%20Tramacere%20-%20cover%20crops%20autoriseminanti/EPA_part1%262_OG%20presentation_Tramacere.docx?d=w5a1b931bcfcd473795e5c9818a7fe5da&csf=1&web=1&e=GZdJHC
- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [10] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [11] https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-1_0.pdf
- [12] GES&VIT
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yiY_uGM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=25&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [13] Carbon Farming projects Catalogue <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>
- [14] Carbon Farming Med – Euroregion <https://euroregio.eu/en/european-projects/carbon-farming-med-2>
- [15] Carbon Farming CE project <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [16] LIFE VitiCaSe <https://www.life-viticase.eu/en>

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων: ορθές πρακτικές για τη διατήρηση του εδάφους και την αποθήκευση άνθρακα

Η διαχείριση του εδάφους είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στην ευάλωτη περιοχή της Μεσογείου, όπου η υποβάθμιση του εδάφους αποτελεί σημαντική ανησυχία. Οι αποτελεσματικές στρατηγικές διατήρησης του εδάφους περιλαμβάνουν τον έλεγχο της διάβρωσης, τη διατήρηση της γονιμότητας και της οργανικής ύλης, των φυσικών ιδιοτήτων και των θρεπτικών συστατικών. Το υψηλής ποιότητας έδαφος ενισχύει τη βιωσιμότητα, μειώνοντας τους κινδύνους πλημμύρας και υποστηρίζοντας την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων. Μια βασική πτυχή του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής είναι η βελτιστοποίηση της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος μέσω της «ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας». Δεδομένου ότι το αγροδιατροφικό σύστημα συμβάλλει περίπου στο 30% των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών, η αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε άνθρακα μέσω πρακτικών φιλικών προς τη δέσμευση αποτελεί μια βιώσιμη προσέγγιση για την αντιστάθμιση αυτών των εκπομπών και την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες, από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προωθηθεί ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική προσαρμογή σε αυτήν. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Ανακύκλωση γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων: ένας ενάρετος κύκλος για τη διατήρηση του εδάφους

Χρήση κομπόστ στο αγρόκτημα

Η ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων μέσω της κομποστοποίησης στο αγρόκτημα είναι ένας βιώσιμος τρόπος παραγωγής λιπασμάτων για γεωργική χρήση. Σε αυτό το πλαίσιο, η [Επιχειρησιακή Ομάδα \(ΕΟ\) OLTREBIO](#) [2] ανακτά τα γεωργικά απόβλητα μέσω της διαδικασίας κομποστοποίησης. Η πρώτη φάση της διαδικασίας περιλάμβανε την προετοιμασία των σωρών μετά τη σύνθλιψη και την ανάμειξη των πρώτων υλών (εικ. 1.), δηλαδή των υπολειμμάτων καλλιέργειών αναμεμιγμένων με κομμένα χόρτα. Στη συνέχεια, ο σωρός σκεπάστηκε με κάλυμμα και η οξυγόνωση εξασφαλίστηκε από το σύστημα αερισμού, το οποίο ενεργοποιούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα (δέκα λεπτά κάθε δύο ώρες τις πρώτες δύο εβδομάδες). Η θερμοκρασία μετριόταν συνεχώς (έως 50–70°C), ενώ η υγρασία ελεγχόταν εβδομαδιαία (40–70%). Για να επιτραπεί η ομογενοποίηση και η

ζύμωση των υλικών, ο σωρός αναδεύεται δύο φορές εβδομαδιαίως κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες και στη συνέχεια μία ακόμη φορά πριν από το τέλος της διαδικασίας.

Εικ. 1. Κομποστοποίηση στο αγρόκτημα στο πειραματικό αγρόκτημα CREA-AA 1. συλλογή γεωργικών αποβλήτων· 2. τεμαχισμός και ανάμειξη· 3. προετοιμασία και οξυγόνωση του σωρού· 4. έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας· 5. αποθήκευση του ώριμου κομποστ· 6. εφαρμογή στο χωράφι[3]

Το ώριμο κομποστ εφαρμόστηκε για τρία χρόνια ως λίπασμα σε οργανικούς αμπελώνες επιτραπέζιων σταφυλιών σε δόσεις 2,1 τόνων ανά εκτάριο, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι εισροές και το καύσιμο που χρησιμοποιεί το αγρόκτημα κατά 70% και 10%, αντίστοιχα.

Χρήση υπολειμμάτων κλαδέματος

Η [EO Carbocert](#) [4] αξιολόγησε τα οφέλη της ενσωμάτωσης υπολειμμάτων κλαδέματος σε αμπελώνες με διασπορά τους στην επιφάνεια του εδάφους μεταξύ των σειρών. Τα κομμένα ή σχισμένα υπολείμματα πρέπει να είναι αρκετά μικρά ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός σβόλων όπου μπορούν να εγκατασταθούν παράσιτα, να μην παρεμποδίζονται άλλες εργασίες στον οπωρώνα/αμπελώνα (ψεκασμοί, σπορά κ.λπ.) και να διευκολύνεται η αποσύνθεση των υπολειμμάτων. Αργή αποσύνθεση σημαίνει ότι ο άνθρακας εισάγεται σταδιακά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτό μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους κατά 60%. Όταν οι πρακτικές αυτές συνδυάζονται με την επίστρωση με υλικό εδαφοκάλυψης, η αύξηση αυτή φτάνει το 73%.

Σύγκριση διαφορετικών βελτιωτικών για την αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος

Το [έργο OAD MO](#) [5] διεξήγαγε επί οκτώ χρόνια πειράματα σχετικά με την εφαρμογή οργανικής ύλης σε αμπελουργικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένου του κομποστ από πράσινα απόβλητα, του εμπορικού κομποστ, του κομποστ από πυρήνες και των καλλιεργειών

εδαφοκάλυψης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα οργανικά βελτιωτικά βελτιώνουν την περιεκτικότητα του εδάφους σε άνθρακα και οργανική ύλη, αν και είναι σπάνιες οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων οργανικής ύλης που εξετάστηκαν, λόγω της αργής εξέλιξης των επιπέδων άνθρακα στο έδαφος και της ετερογενούς κατανομής του άνθρακα.

Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την παραμετροποίηση και επικύρωση του μοντέλου [AMG για την αμπελουργία](#), το οποίο υπολογίζει τις μεταβολές στο απόθεμα οργανικού άνθρακα μακροπρόθεσμα. Αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο εργαλείο προσομοίωσης για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τους αγρότες. Αναλύθηκαν τρία σενάρια για έναν αμπελώνα του Languedoc με πετρώδες προσχωματικό έδαφος, χαρακτηριστικό της Costières de Nîmes:

- Σενάριο αναφοράς: μηχανικό βοτάνισμα σε όλα τα διαστήματα μεταξύ των σειρών, και εφαρμογή κομπόστ από πράσινα απόβλητα (25 τόνοι κάθε τέσσερα χρόνια, 36% MO, ISMO 60)
- Σενάριο 1: προσωρινή καλλιέργεια εδαφοκάλυψης σε όλα τα διαστήματα μεταξύ των σειρών, εφαρμογή 25 τόνων κομπόστ από πράσινα απόβλητα κάθε τέσσερα χρόνια (36% MO, ISMO 65), και υπολείμματα κλαδέματος στο έδαφος.
- Σενάριο 2: μηχανικό βοτάνισμα και υπολείμματα κλαδέματος
- Σενάριο 3: υπολείμματα κλαδέματος και προσωρινές καλλιέργειες εδαφοκάλυψης σε κάθε διάδρομο

Η προσομοίωση αυτή έδειξε ότι ο άνθρακας στο έδαφος που παρέχεται από το οργανικό βελτιωτικό (κομπόστ πράσινων αποβλήτων) είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που παρέχεται από την εδαφοκάλυψη με χόρτο (περίπου πέντε φορές υψηλότερος) (εικ. 2). Το μοντέλο AMG προέβλεψε αύξηση του αποθέματος άνθρακα στο έδαφος κατά 2 t ha^{-1} μετά από περίπου 15 χρόνια εφαρμογής προσωρινής εδαφοκάλυψης με χόρτο. Επιπλέον, η εφαρμογή οργανικού βελτιωτικού θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το απόθεμα άνθρακα στο έδαφος κατά 10 και 15 t C/ha μέχρι το 2050.

Εικ. 2. Αποτελέσματα της προσομοίωσης με τη χρήση του OAD MO στην περιπτωσιολογική μελέτη αμπελώνα του Languedoc [6]

Καλλιέργειες εδαφοκάλυψης: σύμμαχος κατά της διάβρωσης και για την προώθηση της αποθήκευσης άνθρακα

Εδαφοκαλύψεις

Η χρήση εδαφοκαλύψεων (αυτοφυών ή σπαρμένων) συνιστάται ως πρακτική για τη βιώσιμη αμπελουργία, ιδίως σε συνθήκες απότομων κλίσεων, ώστε να ελέγχεται η διάβρωση του εδάφους.

Η [ΕΟ ΙΟCONCIV](#) [7] μελέτησε τη χρήση μιας αυτο-επανασπειρόμενης καλλιέργειας εδαφοκάλυψης κάτω από μια σειρά φύτευσης αμπέλου στην Τοσκάνη της Ιταλίας (εικ. 3). Η μόνιμη κάλυψη ήταν το είδος *Trifolium subterraneum ssp. brachycalycinum*, λόγω της ικανότητας αυτοσποράς του, που επιτρέπει διάφορους κύκλους για 3-4 χρόνια. Το υποείδος *brachycalycinum* έχει εξελιχθεί ώστε να αντέχει σε ξηρά εδάφη, και ταιριάζει καλύτερα σε υπο-αλκαλικά, ιλυώδη αργιλώδη εδάφη. Η βιομάζα του τριφυλλιού λειτουργεί ως ζωντανή εδαφοκάλυψη το φθινόπωρο, τον χειμώνα και την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι ξηραίνεται και τα υπολείμματα της λειτουργούν ως εδαφοκάλυψη, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο ανταγωνισμός με τα αμπέλια για νερό και θρεπτικά συστατικά, και να μειώνεται η καταπόνηση από την ξηρασία λόγω της κάλυψης του εδάφους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο τέλος του καλοκαιριού, η αυτοφυής βλάστηση των σπόρων τριφυλλιού ξεκινά έναν νέο βιολογικό κύκλο κάτω από τις σειρές, προσφέροντας οφέλη όπως η καταστολή της εμφάνισης ζιζανίων και η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.

Εικ. 3. Οι φωτογραφίες Α και Β' δείχνουν το υπόγειο τριφύλλι στο μέγιστο βλαστικό του στάδιο, ενώ η Γ δείχνει το υπόγειο τριφύλλι μετά το τέλος της ζωής του, όπου συνεχίζει να καλύπτει το έδαφος ως νεκρό υλικό εδαφοκάλυψης [8]

Χλωρή λίπανση

Η **χλωρή λίπανση** είναι μια καλλιέργεια εδαφοκάλυψης που παράγει βιομάζα και με την ενσωμάτωσή της στο έδαφος βελτιώνει τη γονιμότητα και τη δομή του, εφόσον ο ανταγωνισμός για νερό και θρεπτικά συστατικά διατηρείται υπό έλεγχο. Ο χρόνος και ο τύπος καταστροφής της κάλυψης, καθώς και η επιλογή των ειδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ορθή εφαρμογή αυτής της πρακτικής. Η χλωρή λίπανση μπορεί να επηρεάσει την παροχή αζώτου στην καλλιέργεια, περιορίζοντας έτσι τη χρήση εισροών [9].

Κατά τη διάρκεια ενός πειράματος που διεξήχθη σε αμπελώνα στη Γαλλία, μετρήθηκε ότι περίπου το 62% του άνθρακα στη βιομάζα της χλωρής λίπανσης στο τέλος του κύκλου ζωής της ήταν ανοργανοποιημένο, ενώ το υπόλοιπο χαρακτηρίστηκε ως «σταθερός» άνθρακας, όπως υποδεικνύεται από τον δείκτη σταθερότητας οργανικής ύλης (OMSI) [10]. Όσο πιο κοντά είναι η τιμή OMSI στο 100% τόσο πιο πολύ υποδηλώνει ότι ο άνθρακας που παρέχει η χλωρή λίπανση θα παραμείνει στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της θεωρητικής ικανότητας των χλωρών λιπάνσεων να αποθηκεύουν άνθρακα. Για παράδειγμα, η χλωρή λίπανση 4 τόνων ha⁻¹ ξηρής ύλης (σπαρμένη σε όλα τα διαστήματα μεταξύ των σειρών) αντιπροσωπεύει 1.600 kg C ha⁻¹, δηλαδή 608 kg σταθερού άνθρακα ανά εκτάριο (OMSI 38%). Στην περίπτωση της χλωρής λίπανσης που σπέρνεται σε εναλλασσόμενες σειρές, η δυνητική αποθήκευση άνθρακα είναι 200 kg/ha, δηλαδή 50 kg C/t DM. Αυτή η αποθήκευση άνθρακα διαφέρει ελάχιστα ανάλογα με το είδος της χλωρής λίπανσης που χρησιμοποιείται, καθώς όλα έχουν τον ίδιο δείκτη σταθερότητας της οργανικής ύλης [10].

Στο μεσογειακό πλαίσιο, η σπορά χλωρής λίπανσης όσο το δυνατόν νωρίτερα στο τέλος του καλοκαιριού (τέλη Αυγούστου/αρχές Σεπτεμβρίου) θα εξασφαλίσει ότι τα σπορόφυτα θα είναι καλά αναπτυγμένα κατά τη διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων του φθινοπώρου, ώστε να μειωθεί η διάβρωση και να αποφευχθεί η απομάκρυνση των φύλλων της αμπέλου με τον άνεμο (καθώς αποτελούν πηγή θρεπτικών στοιχείων για το έδαφος). Συνιστώνται, επίσης, μεγάλες ποσότητες σποροφύτων (για όλα τα είδη) στις μεσογειακές συνθήκες, καθώς και η επιλογή ενός επαρκώς διαφοροποιημένου μείγματος (ψυχανθή, αγρωστώδη, κράμβες), ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της φυτοκάλυψης με την εναλλαγή των κυρίαρχων ειδών.

Αγροδασοκομία και φράκτες: δημιουργία δομών δέσμευσης άνθρακα μέσα και γύρω από τα κτήματα

Τα δέντρα και οι φράκτες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της γονιμότητας του εδάφους και στην αποθήκευση άνθρακα, καθώς λειτουργούν ως δεξαμενές άνθρακα απορροφώντας το ατμοσφαιρικό CO₂ μέσω της φωτοσύνθεσης και αποθηκεύοντάς το στη βιομάζα τους (ξύλωμα, ρίζες, φύλλα) και στο έδαφος μέσω του ριζικού συστήματος και της οργανικής ύλης. Οι φυτοφράκτες μπορούν επίσης να μειώσουν την απορροή και συνεπώς την απώλεια οργανικής ύλης μέσω της διάβρωσης του εδάφους. Βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης [11], οι φυτοφράκτες συνεισφέρουν στην αποθήκευση άνθρακα επιπλέον 750 kg C/ha⁻¹ ανά φράκτη ετησίως⁻¹. Ωστόσο, είναι γενικά δύσκολο να δημιουργηθεί ένας φυτοφράκτης λόγω έλλειψης χώρου, όταν ο αμπελώνας ή ο οπωρώνας έχει ήδη εγκατασταθεί, και λόγω ανταγωνισμού για νερό και θρεπτικά συστατικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η εγκατάσταση μικρότερων φρακτών από θάμνους κατά μήκος των ορίων του κτήματος. Η αποθήκευση άνθρακα που συνδέεται με τη φύτευση φρακτών γύρω από αμπελοτεμάχια μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση υπολογιστή του αποτυπώματος άνθρακα, [το εργαλείο GES&VIT](#) [12], που αναπτύχθηκε από την IFV.

«Ανθρακοδεσμευτική γεωργία»: μεγιστοποίηση του αποθηκευμένου άνθρακα σε όλη τη γεωργική διαχείριση

Η ανθρακοδεσμευτική γεωργία είναι η διαδικασία τροποποίησης των γεωργικών πρακτικών με σκοπό την αύξηση της ποσότητας του άνθρακα που αποθηκεύεται στο έδαφος. Η αποθήκευση άνθρακα στα εδάφη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς αφαιρεί μεγάλες ποσότητες άνθρακα από την ατμόσφαιρα και αντισταθμίζει τις μελλοντικές εκπομπές από τη γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά πρακτικές ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας για την ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα στο έδαφος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω χρηματοδοτούμενων έργων. Ο [Κατάλογος έργων ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας](#) [13] είναι μια κατευθυντήρια γραμμή που επισημαίνει τις επιτυχημένες πρακτικές ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας σε έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το έργο [Carbon Farming Med – Euroregion](#) [14] έχει ως στόχο να βοηθήσει τους γεωργούς να αναπτύξουν ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μεσογειακό γεωργικό σύστημα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την είσοδό τους στην αγορά άνθρακα προκειμένου να αποκτήσουν μια ακόμα πηγή εισοδήματος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη βελτιστοποίηση των αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών στη περιοχή της μεσογείου και με την παροχή των απαραίτητων εργαλείων για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης των πιστωτικών μορίων άνθρακα στην αγορά. Το έργο [Carbon Farming – CE project](#) [15] τυποποιεί την παρακολούθηση της δέσμευσης του άνθρακα στη γεωργία, εστιάζοντας στη μέτρηση των βελτιώσεων του οργανικού άνθρακα του εδάφους (SOC) μέσω διαφόρων μεθόδων καλλιέργειας. Στο πλαίσιο της εταιρικής αυτής σχέσης προσαρμόζονται και δοκιμάζονται διάφορες τεχνικές και επιχειρηματικά μοντέλα και αναπτύσσεται ένα εργαλείο παρακολούθησης για μία διεθνική, τυποποιημένη δέσμευση άνθρακα. Το [LIFE VitiCaSe](#) [16] είναι ένα έργο αφιερωμένο στην ανθρακοδεσμευτική γεωργία στην αμπελοργία, που χαρακτηρίζεται από μια σειρά πρακτικών διαχείρισης της γεωργίας και του εδάφους που αποσκοπούν στην

αύξηση της ικανότητας του αμπελουργικού οικοσυστήματος να δεσμεύει και να συγκρατεί τον ατμοσφαιρικό άνθρακα.

Συμπέρασμα

Η υιοθέτηση πρακτικών διατήρησης του εδάφους είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στην περιοχή της Μεσογείου. Στρατηγικές όπως η εφαρμογή κομπόστ, η κομποστοποίηση στο αγρόκτημα, η χρήση τσαγιού κομπόστ, η ενσωμάτωση υπολειμμάτων κλαδέματος, η καλλιέργεια εδαφοκάλυψης και η αγροδασοκομία βελτιώνουν σημαντικά την υγεία του εδάφους, αυξάνουν τη δέσμευση άνθρακα και μειώνουν την εξάρτηση από εξωτερικές εισροές. Οι πρακτικές αυτές όχι μόνο υποστηρίζουν τη βιώσιμη αμπελοκαλλιέργεια, αλλά διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, στην πρόληψη της διάβρωσης και στην προώθηση μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών οφελών.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] OG CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [5] OAD MO <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/3-stockage-du-carbone.pdf>
- [6] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/09/Le-projet-OAD-MO.pdf?_rt=MXwxfGNvbXBvc3R8MTczMjUyOTMwNA&_rt_nonce=ebfbe202b4
- [7] OG IOCONCIV https://www.youtube.com/watch?v=VHEc0I_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=6&t=3s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [8] https://vignevin.sharepoint.com/:w:/r/sites/climedfruit/Documents%20partages/General/Workpackages/WP4%20Summarising%20info/Task%204.3.%20Writing%20practice%20abstracts%20and%20extended%20practice%20abstracts%20for%20EIP%20AGRI%20community/EPA%27s%20Open%20Contest%20Winners/FV%20EPAs%20OC%20Winners/Lorenzo%20Gabriele%20Tramacere%20-%20cover%20crops%20autoriseminanti/EPA_part1%262_OG%20presentation_Tramacere.docx?d=w5a1b931bcfcd473795e5c9818a7fe5da&csf=1&web=1&e=GZdJHC
- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [10] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [11] https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-1_0.pdf
- [12] GES&VIT https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=25&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

- [13] Carbon Farming projects Catalogue
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>
- [14] Carbon Farming Med – Euroregion <https://euroregio.eu/en/european-projects/carbon-farming-med-2>
- [15] Carbon Farming CE project <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>,
<https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [16] LIFE VitiCaSe <https://www.life-viticase.eu/en>

Mejora de la resistencia de los viñedos: buenas prácticas para la conservación del suelo y el almacenamiento de carbono

La gestión del suelo es decisiva para mitigar el cambio climático, en particular en la vulnerable región mediterránea, donde preocupa sobre todo la degradación del suelo. Algunas estrategias eficaces de conservación del suelo son el control de la erosión, el mantenimiento de la fertilidad y la preservación de la materia orgánica, las propiedades físicas y los nutrientes. Un suelo de alta calidad favorece la sostenibilidad, pues reduce el riesgo de inundaciones y contribuye a la recarga de las aguas subterráneas. Un aspecto clave de la mitigación del cambio climático es la optimización del almacenamiento de carbono en el suelo mediante lo que se conoce como «agricultura del carbono». Dado que el sistema agroalimentario contribuye aproximadamente en un 30 % a las emisiones antropogénicas mundiales, aumentar el contenido de carbono del suelo mediante prácticas que favorezcan su secuestro se presenta como un enfoque viable para compensar estas emisiones y promover una agricultura sostenible.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a este desafío, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático. El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Reciclaje de desechos y residuos de la explotación agrícola: un círculo virtuoso para la conservación del suelo

Uso de compost en la explotación

El reciclaje de desechos y residuos orgánicos mediante el compostaje en las explotaciones es una forma sostenible de producir abonos para uso agrícola. En este contexto, el [grupo operativo OLTREBIO](#) [2] recupera los residuos de la explotación mediante el proceso de compostaje. La primera fase del proceso consistió en preparar las pilas tras triturar y mezclar las materias primas (figura 1), es decir, los residuos de cosecha mezclados con hierba cortada. A continuación, se cubrió la pila con una sábana y se garantizó la oxigenación mediante el sistema de aireación, que se activó a intervalos regulares (10 minutos cada 2 horas durante las dos primeras semanas). La temperatura se medía de forma continua (hasta 50-70 °C), mientras que la humedad se controlaba semanalmente (40-70 %). Para permitir la homogeneización y fermentación de los materiales, la pila se volteó semanalmente dos veces durante las dos primeras semanas y una vez más hasta culminar el proceso.

Figura 1. Compostaje en la explotación experimental CREA-AA: 1. Recogida de los residuos agrícolas; 2. Trituración y mezcla; 3. Preparación y oxigenación de la pila; 4. Control de la temperatura y la humedad; 5. Almacenamiento del compost maduro; 6. Aplicación en el campo [3]

Durante tres años, el compost maduro se aplicó como fertilizante en viñedos ecológicos de uva de mesa en dosis de 2,1 t/ha, lo que redujo los aportes y el combustible empleados por la explotación en un 70 % y un 10 %, respectivamente.

Utilización de los restos de poda

El [grupo operativo Carbocert](#) [4] evaluó los beneficios de integrar los restos de poda en los viñedos, esparciéndolos sobre la superficie del suelo en las hileras intermedias. Los restos picados o triturados deben ser lo suficientemente pequeños para evitar la formación de terrones donde puedan anidar las plagas, para no entorpecer otras operaciones en el huerto o el viñedo (tratamientos, siembra, etc.) y para facilitar la descomposición de los restos. La descomposición lenta permite que el carbono se introduzca gradualmente y durante un largo periodo, lo que puede aumentar el contenido de carbono orgánico en las capas superficiales del suelo en un 60 %. Cuando estas prácticas se combinan con el *mulching*, el aumento alcanza el 73 %.

Comparación de diferentes enmiendas en el almacenamiento de carbono en el suelo

El [proyecto OAD MO](#) [5] ha llevado a cabo experimentos sobre la aplicación de materia orgánica en suelos vitícolas, incluidos compost de residuos verdes, compost comercial, compost de orujo y cultivos de cobertura. Los resultados ponen de manifiesto que las enmiendas ecológicas mejoran el contenido de carbono y de materia orgánica del suelo, aunque son escasas las diferencias significativas entre los distintos tipos de materia

orgánica probados, debido a la lenta evolución de los niveles de carbono del suelo y a la heterogeneidad de la distribución del carbono.

Los datos se utilizaron para parametrizar y validar el [modelo AMG para viticultura](#), que calcula los cambios en las reservas de carbono orgánico a largo plazo. Se desarrolló un prototipo de herramienta de simulación para proporcionar a los agricultores un instrumento de apoyo a la toma de decisiones. Se analizaron tres escenarios de un viñedo de Languedoc con el suelo aluvial pedregoso típico de Costières de Nîmes:

- Escenario de referencia: desbroce mecánico de todas las hileras intermedias y aportación de compost de residuos verdes (25 toneladas cada cuatro años, 36 % MO, ISMO 60)
- Escenario 1: cultivo de cobertura temporal en todas las hileras intermedias, aplicación de 25 toneladas de compost de residuos verdes cada cuatro años (36 % MO, ISMO 65) y restos de poda sobre el suelo
- Escenario 2: desbroce mecánico y restos de poda
- Escenario 3: restos de poda y cultivos de cobertura temporales en cada calle

Esta simulación demostró que el carbono del suelo aportado por la enmienda ecológica (compost de residuos verdes) es muy superior al aportado por la cubierta herbácea (unas cinco veces superior) (figura 2). El modelo AMG predijo un aumento de las reservas de carbono del suelo de 2 t ha⁻¹ tras unos 15 años de aplicación de una cubierta herbácea temporal. Además, la aplicación de enmiendas ecológicas podría aumentar significativamente las reservas de carbono del suelo en 10 y 15 t C/ha para 2050.

Figura 2. Resultados de la simulación mediante el OAD MO en el caso de estudio del viñedo de Languedoc [6]

Cultivos de cobertura: un aliado contra la erosión y para fomentar el almacenamiento de carbono

Cubiertas vegetales

El uso de cubiertas vegetales (autóctonas o sembradas) es una práctica recomendada en viticultura sostenible, en especial en condiciones de pendiente pronunciada, con el fin de controlar la erosión del suelo.

El [grupo operativo IOCONCIV](#) [7] estudió el uso de un cultivo de cobertura de autorresembra bajo una hilera de vides en Toscana, Italia (figura 3). La cubierta permanente fue de la subespecie *brachycalycinum* de *Trifolium subterraneum* por su capacidad de autosiembra, lo que permite diferentes ciclos durante 3-4 años. La subespecie *brachycalycinum* ha evolucionado para tolerar los suelos secos y se adapta mejor a los suelos francos arcillosos y limosos subalcalinos. La biomasa de trébol sirve de *mulching* vivo en otoño, invierno y primavera, pasando a *mulching* inerte en verano, con el efecto de minimizar la competencia con las vides por el agua y los nutrientes, y reducir el estrés por sequía debido a la cobertura del suelo durante el verano. Al final del verano, la germinación espontánea de las semillas de trébol inicia un nuevo ciclo biológico bajo las hileras, lo que ofrece beneficios como la supresión de la aparición de malas hierbas y la mejora de la fertilidad del suelo.

Figura 3. En las fotos A y B se muestra el trébol subterráneo en su fase vegetativa máxima, mientras que en la C se observa el trébol subterráneo ya caduco, que sigue cubriendo el suelo en forma de *mulching* inerte [8]

Abono verde

El **abono verde** es un cultivo de cobertura que produce biomasa y se devuelve al suelo para mejorar su fertilidad y estructura si se mantiene bajo control la competencia por el agua y los nutrientes. La fecha, el tipo de terminación y la elección de las especies son factores importantes para la correcta aplicación de esta práctica. El abono verde puede influir en el suministro de nitrógeno al cultivo, lo que limita consecuentemente el uso de aportes [9].

Durante un experimento llevado a cabo en un viñedo en Francia, se midió que aproximadamente el 62 % del carbono en biomasa de abono verde terminada se mineralizó, mientras que el resto se clasificó como carbono «estable», según lo indicado por el índice de estabilidad de materia orgánica (ISMO) [10]. Cuanto más se acerque el valor de ISMO al 100 %, mayor será la probabilidad de que el carbono aportado por el abono verde permanezca en el suelo durante un periodo prolongado. Se han realizado cálculos para determinar la capacidad teórica de almacenamiento de carbono de los abonos

verdes. Por ejemplo, un abono verde de 4 t ha⁻¹ de materia seca (sembrado en todas las hileras intermedias) representa 1600 kg C ha⁻¹, es decir, 608 kg de carbono estable por ha (ISMO 38 %). En el caso del abono verde sembrado en hileras alternas, el potencial de almacenamiento de carbono es de 200 kg/ha, es decir, 50 kg C/t de materia seca. Este almacenamiento de carbono varía poco en función de la especie de abono verde utilizada, ya que todas tienen el mismo índice de estabilidad de materia orgánica[10].

En el contexto mediterráneo, la siembra del abono verde lo antes posible al final del verano (finales de agosto/principios de septiembre) garantizará que las plántulas estén bien desarrolladas durante las fuertes lluvias del otoño para reducir la erosión, además de evitar que las hojas de la vid se vuelen (son una fuente de nutrición para el suelo). La sobredosificación de plántulas (para todas las especies) también es aconsejable en condiciones mediterráneas, así como la elección de una mezcla bien diversificada (leguminosas, gramíneas, brásicas) para garantizar la sostenibilidad de la cobertura con rotación de la especie dominante.

Agroforestería y setos: creación de sumideros de carbono en las parcelas y sus alrededores

Los árboles y los setos desempeñan un papel crucial en la formación de la fertilidad del suelo y el almacenamiento de carbono, ya que actúan como sumideros de carbono al absorber el CO₂ atmosférico mediante la fotosíntesis y almacenarlo en su biomasa (madera, raíces, hojas, etc.) y en el suelo a través de los sistemas radiculares y la materia orgánica. Los setos también pueden reducir la escorrentía y, por tanto, la pérdida de materia orgánica a causa de la erosión del suelo. Según una revisión bibliográfica[11], los setos contribuyen a un almacenamiento adicional de carbono de 750 kg C/ha⁻¹ por seto al año⁻¹. Sin embargo, una vez que el viñedo o el huerto están instalados, suele resultar difícil crear un seto debido a la falta de espacio y a la competencia por el agua y los nutrientes. En tales casos, es aconsejable crear setos de arbustos más pequeños a lo largo de los límites de la parcela. El almacenamiento de carbono asociado a la plantación de setos alrededor de las parcelas de vides puede estimarse utilizando una calculadora de la huella de carbono, [herramienta GES&VIT](#) [12] desarrollada por el IFV.

«Agricultura del carbono»: maximización del carbono almacenado mediante la gestión agrícola

La agricultura del carbono consiste en modificar las prácticas agrícolas para aumentar la cantidad de carbono que se almacena en el suelo. El almacenamiento de carbono en los suelos podría convertirse en una eficaz herramienta en la lucha contra el cambio climático, ya que elimina grandes cantidades de carbono de la atmósfera y compensa las futuras emisiones procedentes de la agricultura. La Unión Europea fomenta activamente las prácticas agrícolas basadas en el carbono para mejorar el secuestro de carbono en el suelo y combatir el cambio climático mediante la financiación de proyectos con esta temática. Por su parte, [Carbon farming projects Catalogue](#) [13] es una guía en la que se recogen las prácticas de agricultura del carbono que han tenido éxito en proyectos financiados por distintos programas europeos.

[Carbon Farming Med – Euroregion](#) [14] pretende ayudar a los agricultores a desarrollar un sistema agrícola mediterráneo sostenible y resiliente, al tiempo que fomenta su entrada en el mercado del carbono para obtener otra fuente de ingresos. Este objetivo se alcanzará optimizando las prácticas agrícolas regenerativas en el contexto mediterráneo y proporcionando las herramientas necesarias para facilitar la adopción de créditos de carbono en el mercado. El proyecto [Carbon Farming – CE](#) [15] normaliza el seguimiento del secuestro de carbono en la agricultura, con el objetivo de medir las mejoras en el carbono orgánico del suelo (COS) a través de diversos métodos de cultivo. La asociación adapta y pone a prueba diversas técnicas y modelos empresariales, y desarrolla una herramienta de seguimiento para el secuestro transnacional y normalizado de carbono. [LIFE VitiCaSe](#) [16] es un proyecto dedicado a la agricultura del carbono en viticultura, que se caracteriza por implementar una serie de prácticas agrícolas y de gestión del suelo destinadas a aumentar la capacidad del ecosistema vitícola para capturar y retener el carbono atmosférico.

Conclusión

La adopción de prácticas de conservación del suelo es indispensable para mejorar la resiliencia de los viñedos y mitigar los efectos del cambio climático, en especial en la región mediterránea. Estrategias como el uso de compost y té de compost, el compostaje en la explotación, la integración de restos de poda y cultivos de cobertura y la agroforestería contribuyen significativamente a mejorar el estado del suelo, aumentar el secuestro de carbono y reducir la dependencia de aportes externos. Estas prácticas no solo favorecen la viticultura sostenible, sino que también desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la prevención de la erosión y el fomento de beneficios medioambientales a largo plazo.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Grupo operativo OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] Grupo operativo CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [5] OAD MO <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/3-stockage-du-carbone.pdf>
- [6] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/09/Le-projet-OAD-MO.pdf?_rt=MXwxfGNvbXBvc3R8MTczMjUyOTMwNA&_rt_nonce=ebfbe202b4
- [7] Grupo operativo IOCONCIV https://www.youtube.com/watch?v=VHEc0l_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=6&t=3s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [8] <https://vignevin.sharepoint.com/:w:/r/sites/climedfruit/Documents%20partages/General/Work%20packages/WP4%20Summarising%20info/Task%204.3.%20Writing%20practice%20abstracts%20and%20extended%20practice%20abstracts%20for%20EIP%20AGRI%20community/EPA%207s%20Open%20Contest%20Winners/FV%20EPAs%20OC%20Winners/Lorenzo%20Gabriele%20Tramacere%20>

[%20cover%20crops%20autoriseminanti/EPA_part1%262_OG%20presentation_Tramacere.docx?d=w5a1b931bcfcd473795e5c9818a7fe5da&csf=1&web=1&e=GZdJHC](#)

- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [10] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [11] https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-1_0.pdf
- [12] GES&VIT
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuV_wW&index=25&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [13] Carbon Farming projects Catalogue <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>
- [14] Carbon Farming Med – Euroregion <https://euroregio.eu/en/european-projects/carbon-farming-med-2>
- [15] Proyecto Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [16] LIFE VitiCaSe <https://www.life-viticase.eu/en>

Povećanje otpornosti vinograda: dobra praksa za očuvanje tla i skladištenje ugljika

Agrotehnički postupci važni su za ublažavanje klimatskih promjena, osobito u ranjivoj mediteranskoj regiji u kojoj degradacija tla predstavlja velik problem. Djelotvorne strategije očuvanja tla obuhvaćaju suzbijanje erozije, održavanje plodnosti i očuvanje organske tvari, fizičkih svojstava i hranjivih tvari. Visokokvalitetno tlo povećava održivost jer smanjuje rizik od poplava i pridonosi obnovi zaliha podzemne vode. Ključan aspekt ublažavanja klimatskih promjena optimizacija je skladištenja ugljika putem gospodarenja ugljikom („uzgoja ugljika“ ili „ugljične poljoprivrede“). Budući da na poljoprivredno-prehrambeni sustav otpada otprilike 30 % globalnih antropogenih emisija, povećanje udjela ugljika u tlu putem praksi koje pogoduju sekvestraciji predstavlja održiv pristup za kompenzaciju tih emisija i promicanje održive poljoprivrede.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga rješenja i dalje su ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Recikliranje organskog otpada i ostataka s poljoprivrednoga gospodarstva: besprijekoran ciklus u očuvanju tla

Kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu

Recikliranje organskog otpada i ostataka kompostiranjem na poljoprivrednom gospodarstvu održiv je način proizvodnje gnojiva za uporabu na poljoprivrednom gospodarstvu. U tom kontekstu [Operativna skupina \(OG\) OLTREBIO](#) [2] oporavlja otpad s poljoprivrednoga gospodarstva procesom kompostiranja. Prva faza procesa uključivala je pripremu kompostne hrpe nakon drobljenja i miješanja sirovina (slika 1), tj. ostataka usjeva pomiješanih s pokošenom travom. Zatim je kompostna hrpa prekrivena folijom i osiguran je unos kisika sustavom prozračivanja koji se aktivirao u pravilnim razmacima (na deset minuta svaka dva sata u prva dva tjedna). Kontinuirano je mjerena temperatura (do 50 – 70 °C), dok je vlažnost provjeravana jednom tjedno (40 % – 70 %). Kako bi se omogućila homogenizacija i fermentacija materijala, kompostna hrpa okretana je dva puta tjedno u prva dva tjedna, a zatim još jednom prije kraja procesa.

Slika 1: Kompostiranje na eksperimentalnoj farmi talijanske istraživačke organizacije CREA-AA: 1. prikupljanje poljoprivrednog otpada; 2. usitnjavanje i miješanje; 3. priprema kompostne hrpe i unos kisika; 4. provjera temperature i vlažnosti; 5. skladištenje zrelog komposta; 6. primjena na terenu [3]

Zreli kompost primjenjivan je tri godine kao gnojivo u organskim nasadima stolnoga grožđa u dozama od 2,1 tone po hektaru, čime je smanjena potreba za ulaznim resursima i gorivom za 70 % odnosno 10 %.

Upotreba ostataka od rezidbe

Operativna skupina [OG Carbocert](#) [4] ocijenila je koristi od upotrebe ostataka od rezidbe u vinogradima njihovim prostiranjem po površini tla u međurednom prostoru. Isjeckani ili usitnjeni ostaci moraju biti dovoljno mali da se spriječi nastanak gruda u kojima se mogu gnijezditi štetnici, da se ne ometaju drugi postupci u vinogradu (obrada, sjetva itd.) i da se olakša razgradnja ostataka. Spora razgradnja znači da se ugljik uvodi postupno i tijekom duljeg razdoblja, što može povećati sadržaj organskog ugljika u površinskim slojevima tla za 60 %. Kada se ti postupci kombiniraju s malčiranjem, povećanje doseže 73 %.

Usporedba različitih sredstava za kondicioniranje s obzirom na skladištenje ugljika u tlu

U [projektu OAD MO](#) [5] provedeni su pokusi u vezi s primjenom organskih tvari na vinogradarskim tlima, uključujući kompost od zelenog otpada, komercijalni kompost, kompost od komine i pokrovne usjeve. Rezultati pokazuju da se organskim tvarima povećava udio ugljika i organskih tvari u tlu, iako postoje znatne razlike među različitim vrstama ispitanih organskih tvari zbog sporog razvoja razina ugljika u tlu i heterogenosti raspodjele ugljika.

Podaci su upotrijebljeni za određivanje parametara i validaciju [modela AMG za vinogradarstvo](#) kojim se izračunavaju promjene zaliha organskog ugljika kroz dulje vrijeme. Razvijen je prototip alata za simulaciju kako bi se uzgajivačima osigurao alat za potporu pri donošenju odluka. Analizirana su tri slučaja vinograda Languedoc s kamenitim aluvijalnim tlom tipičnim za Costières de Nîmes:

- Referentni slučaj: mehaničko plijevljenje svih međurednih prostora i unos komposta zelenog otpada (25 tona svake četiri godine, 36 % organske tvari, indeks stabilnosti organske tvari 60)
- 1. slučaj: privremeni pokrovni usjev u svim međurednim prostorima, primjena 25 tona komposta od zelenog otpada svake četiri godine (36 % organske tvari, indeks stabilnosti organske tvari 65) i ostavljanje ostataka od rezidbe na tlu
- 2. slučaj: mehaničko plijevljenje i ostaci od rezidbe
- 3. slučaj: ostaci od rezidbe i privremeni pokrovni usjevi u svakoj traci.

Ta je simulacija pokazala da je sadržaj ugljika u tlu dobiven dodavanjem organskih tvari za kondicioniranje (kompost zelenog otpada) mnogo veći od sadržaja dobivenog travnatim pokrovom (oko pet puta veći) (slika 2). Model AMG predviđao je povećanje zaliha ugljika u tlu od 2 t/ha nakon otprilike 15 godina primjene privremenog travnatog pokrova. Osim toga, primjena organskih tvari za kondicioniranje mogla bi znatno povećati zalihe ugljika u tlu za 10 i 15 t C/ha do 2050. godine.

Slika 2: Rezultati simulacije s upotrebom OAD MO (alat za potporu odlučivanju o organskim tvarima) u vinogradu Languedoc [6]

Pokrovni usjevi: saveznik u borbi protiv erozije i promicanju skladištenja ugljika

Pokrivači tla

Upotreba pokrivača tla (prirodnih ili zasijanih) preporučena je praksa u održivom vinogradarstvu, osobito na strmim padinama, namijenjena borbi protiv erozije tla.

Operativna skupina [OG IOCONCIV](#) [7] proučavala je u Toskani, u Italiji, uporabu pokrovnog usjeva koji se sam rasijava, ispod trsa (slika 3). Kao trajni pokrov odabran je *Trifolium subterraneum ssp. brachycalycinum* zbog sposobnosti samorasijavanja koja omogućuje različite cikluse tijekom 3 – 4 godine. Podvrsta *brachycalycinum* razvila se tako da podnosi suha tla i prikladnija je za subalkalna, praškasta ilovasta tla. Biomasa djeteline služi kao živi malč u jesen, zimu i proljeće i pretvara se u neživi malč ljeti, smanjujući natjecanje s vinovom lozom za vodu i hranjive tvari te stres zbog suše zahvaljujući pokrivenosti tla tijekom ljeta. Krajem ljeta spontano klijanje sjemena djeteline pokreće novi biološki ciklus unutar reda, nudeći prednosti kao što su suzbijanje izbijanja korova i poboljšanje plodnosti tla.

Slika 3: Fotografije A i B prikazuju podzemnu djetelinu na vrhuncu vegetativne faze, a fotografija C nakon što uvene, nastavljajući pokrivati tlo kao neživi malč [8]

Zelena gnojidba

Zelena gnojidba biljni je pokrov koji proizvodi biomasu i vraća se u tlo poboljšavajući njegovu plodnost i strukturu ako se natjecanje za vodu i hranjive tvari drži pod kontrolom. Za pravilnu primjenu ove prakse važno je vrijeme i način uklanjanja tih usjeva te izbor biljnih vrsta. Zelena gnojidba može utjecati na opskrbu usjeva dušikom, čime se ograničava upotreba ulaznih resursa[9].

Tijekom pokusa provedenog u jednom vinogradu u Francuskoj izmjereno je da je oko 62 % ugljika u biomasi uklonjenog zelenog gnojiva mineralizirano, dok je ostatak klasificiran kao „stabilan“ ugljik, označen indeksom stabilnosti organske tvari (OMSI)[10]. Ako je vrijednost OMSI bliža 100 %, to pokazuje da će ugljik iz zelenoga gnojiva ostati u tlu tijekom duljeg razdoblja. Provedeni su izračuni kako bi se odredio teorijski kapacitet skladištenja ugljika u zelenim gnojivima. Na primjer, zelena gnojidba s 4 tone suhe tvari/ha (zasijane u svim međurednim prostorima) predstavlja 1600 kg C/ha, tj. 608 kg stabilnog ugljika po hektaru (OMSI 38 %). U slučaju zelenoga gnojiva zasijanog u svakom drugom redu, potencijalno skladištenje ugljika iznosi 200 kg/ha, tj. 50 kg C/t suhe tvari. To skladištenje ugljika vrlo malo varira, ovisno o vrsti zelenoga gnojiva jer sve imaju isti indeks stabilnosti organske tvari [10].

U mediteranskim uvjetima što ranijom sjetvom usjeva za zelenu gnojidbu krajem ljeta (krajem kolovoza i početkom rujna) osigurat će se da sadnice budu dobro razvijene do obilnih kiša u jesen kako bi se smanjila erozija te spriječilo da lišće vinove loze bude otpuhnuto (ono je izvor prehrane tla). U mediteranskim uvjetima preporučljiva je gusta sjetva (za sve vrste) i odabir dobro diversificirane mješavine (mahunarke, trave, kupusnjače) kako bi se osigurala održivost pokrova s rotacijom dominantnih vrsta.

Agrošumarstvo i živice: stvaranje rezervoara ugljika na parcelama i oko njih

Drveće i živice imaju ključnu ulogu u oblikovanju plodnosti tla i skladištenja ugljika jer djeluju kao spremnik ugljika, apsorbirajući atmosferski CO₂ fotosintezom i pohranjujući ga u svojoj biomasi (drvo, korijenje, lišće) i tlu kroz korijenske sustave i organske tvari. Živice od stabala i grmlja ujedno mogu smanjiti otjecanje, a time i gubitak organske tvari zbog erozije tla. Na temelju pregleda literature [11] živice od stabala i grmlja pridonose dodatnom skladištenju ugljika od 750 kg C/ha po živici godišnje. Međutim, zbog nedostatka prostora i natjecanja za vodu i hranjive tvari, općenito je teško uspostaviti takvu živicu ako je već zasađen vinograd. U takvim se slučajevima preporučuje sadnja manjih živica od grmlja duž granica parcele. Skladištenje ugljika povezano sa sadnjom živica od grmlja oko parcela s vinovom lozom može se procijeniti pomoću kalkulatora ugljičnog otiska, [aplikacije GES&VIT](#) [12] koju je razvio IFV.

Gospodarenje ugljikom: maksimalno skladištenje ugljika u svim fazama uzgoja

Gospodarenje ugljikom („uzgoj ugljika“ ili „ugljična poljoprivreda“) proces je promjene poljoprivredne prakse kako bi se povećala količina ugljika pohranjenog u tlu. Skladištenje ugljika u tlu moglo bi postati moćan alat u borbi protiv klimatskih promjena jer uklanja velike količine ugljika iz atmosfere i kompenzira buduće emisije iz poljoprivrede. Europska unija aktivno promiče praksu gospodarenja ugljikom kako bi se financiranim projektima povećala sekvestracija ugljika u tlu i suzbijale klimatske promjene. [Katalog projekata gospodarenja ugljikom](#) [13] smjernica je u kojoj su navedene uspješne prakse gospodarenja ugljikom u poljoprivredi iz projekata financiranih u okviru raznih europskih programa.

Cilj je projekta [Carbon Farming Med – Euroregion](#) [14] pomoći poljoprivrednicima da razviju održiv i otporan mediteranski poljoprivredni sustav uz istodobno poticanje njihova ulaska na tržište ugljika kako bi ostvarili drugi izvor prihoda. Taj će se cilj postići optimizacijom obnovljivih poljoprivrednih praksi u mediteranskom kontekstu i osiguravanjem potrebnih alata za olakšavanje prihvaćanja ugljičnih kredita, tj. bonusa ugljikovih jedinica na tržištu. Projektom [Carbon Farming – CE project](#) [15] standardizira se praćenje sekvestracije ugljika u poljoprivredi s naglaskom na mjerenje poboljšanja organskog ugljika u tlu (SOC) raznim metodama uzgoja. Partnerstvo prilagođava i ispituje razne tehnike i poslovne modele te razvija alat za praćenje transnacionalne, standardizirane sekvestracije ugljika. [LIFE VitiCaSe](#) [16] projekt je posvećen gospodarenju ugljikom u vinogradarstvu za koji je

karakterističan niz poljoprivrednih i agrotehničkih postupaka radi povećanja kapaciteta vinogradarskog ekosustava za hvatanje i zadržavanje atmosferskog ugljika.

Zaključak

Usvajanje praksi očuvanja tla ključno je za povećanje otpornosti vinograda i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, osobito u mediteranskoj regiji. Strategijama kao što su primjena komposta, kompostiranje na poljoprivrednom gospodarstvu, upotreba kompostne juhe, primjena ostataka od rezidbe, pokrovni usjevi i agrošumarstvo znatno se poboljšava zdravlje tla, povećava sekvestracija ugljika i smanjuje ovisnost o vanjskim ulaznim resursima. Te prakse ne samo da podupiru održivo vinogradarstvo već imaju i ključnu ulogu u održavanju plodnosti tla, sprječavanju erozije i poticanju dugoročnih koristi za okoliš.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] OG OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] OG CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [5] OAD MO <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/3-stockage-du-carbone.pdf>
- [6] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/09/Le-projet-OAD-MO.pdf?_rt=MXwxfGNvbXBvc3R8MTczMjUyOTMwNA&_rt_nonce=ebfbe202b4
- [7] OG IOCONCIV https://www.youtube.com/watch?v=VHEc0l_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=6&t=3s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [8] https://vignevin.sharepoint.com/:w:/r/sites/climedfruit/Documents%20partages/General/Work%20packages/WP4%20Summarising%20info/Task%204.3.%20Writing%20practice%20abstracts%20and%20extended%20practice%20abstracts%20for%20EIP%20AGRI%20community/EPA%207s%20Open%20Contest%20Winners/FV%20EPAs%20OC%20Winners/Lorenzo%20Gabriele%20Tramacere%20-%20cover%20crops%20autoriseminanti/EPA_part1%262_OG%20presentation_Tramacere.docx?d=w5a1b931bcfcd473795e5c9818a7fe5da&csf=1&web=1&e=GZdJHC
- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [10] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [11] https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-1_0.pdf
- [12] GES&VIT https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=25&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [13] Carbon Farming projects Catalogue <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>
- [14] Carbon Farming Med – Euroregion <https://euroregio.eu/en/european-projects/carbon-farming-med-2>
- [15] Carbon Farming CE project <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [16] LIFE VitiCaSe <https://www.life-viticase.eu/en>

Améliorer la résilience des vignobles : bonnes pratiques pour la conservation des sols et le stockage du carbone

Exemples en viticulture

La gestion des sols est essentielle pour atténuer le changement climatique, en particulier dans la région méditerranéenne, où la dégradation des sols est une préoccupation majeure. Les stratégies efficaces de conservation des sols comprennent le contrôle de l'érosion, le maintien de la fertilité ainsi que la préservation de la matière organique, des propriétés physiques et des nutriments. Les sols de haute qualité améliorent la durabilité en réduisant les risques d'inondation et en favorisant la recharge des nappes phréatiques. Un aspect clé de l'atténuation du changement climatique consiste à optimiser le stockage du carbone dans le sol par le biais du « carbone farming ». Étant donné que le système agroalimentaire contribue à environ 30 % des émissions anthropiques mondiales, l'augmentation de la teneur en carbone du sol par le biais de pratiques favorables à la séquestration constitue une approche viable pour compenser ces émissions et promouvoir une agriculture durable.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour relever ce défi, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique. Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Recycler les déchets et résidus agricoles : un cercle vertueux pour la conservation des sols

Utilisation du compost de l'exploitation

Le recyclage des déchets et résidus organiques par le biais du compostage sur l'exploitation est un moyen durable de produire des engrais à usage agricole. Dans ce contexte, le [groupe opérationnel \(GO\) OLTREBIO](#) [2] valorise les déchets agricoles par le processus de compostage. La première phase du processus consiste à préparer les tas après avoir broyé et mélangé les matières premières (Fig. 1.), c'est-à-dire les résidus de culture mélangés aux déchets de tonte. Le tas est ensuite recouvert d'une bâche et l'oxygénation a été assurée par un système d'aération, qui a été activé à intervalles réguliers (dix minutes toutes les deux heures au cours des deux premières semaines). La température est mesurée en continu (jusqu'à 50 à 70°C), tandis que l'humidité est contrôlée chaque semaine (40 à 70 %). Pour permettre l'homogénéisation et la

fermentation des matériaux, le tas est retourné chaque semaine, deux fois au cours des deux premières semaines, puis une fois avant la fin du processus.

Fig. 1. Compostage sur l'exploitation réalisé par l'exploitation expérimentale CREA-AA : 1. collecte des déchets agricoles ; 2. broyage et mélange ; 3. préparation et oxygénation du tas ; 4. contrôle de la température et de l'humidité ; 5. stockage du compost mûr ; 6. épandage sur place [3]

Le compost mûr a été épandu pendant trois ans comme engrais dans des vignobles de raisin de table biologique à raison de 2,1 tonnes/ha, ce qui a permis de réduire les intrants et le carburant utilisés par l'exploitation de 70 % et 10 %, respectivement.

Utilisation des résidus de taille

Le [groupe opérationnel Carbocert](#) [4] a évalué les avantages de l'intégration des résidus de taille dans les vignobles en les épandant à la surface du sol dans l'inter-rang. Les résidus hachés ou déchiquetés doivent être suffisamment petits pour éviter la formation de mottes dans lesquelles les parasites peuvent se nicher, pour ne pas gêner d'autres opérations dans le vignoble (traitements, semis, etc.) et pour faciliter leur décomposition. La décomposition lente permet d'introduire le carbone de manière progressive et sur une longue période, ce qui peut augmenter de 60 % la teneur en carbone organique des couches superficielles du sol. Lorsque ces pratiques sont associées au paillage, cette augmentation atteint 73 %.

Comparaison de différents amendements pour le stockage du carbone dans le sol

Le [projet OAD MO](#) [5] a mené des expérimentations pendant huit ans sur l'application de matières organiques dans les sols viticoles, y compris le compost de déchets verts, le compost commercial, le compost de marc de raisin et les couverts végétaux. Les résultats montrent que les amendements organiques améliorent la teneur en carbone du sol et la teneur en matière organique, bien que les différences significatives entre les différents

types de matière organique testés soient rares, en raison de l'évolution lente des niveaux de carbone du sol et de l'hétérogénéité de la distribution du carbone.

Les données ont été utilisées pour paramétrer et valider le [modèle AMG pour la viticulture](#), qui calcule l'évolution du stock de carbone organique sur le long terme. Un prototype a été développé pour fournir un outil d'aide à la décision aux viticulteurs. Trois scénarios ont été analysés sur un vignoble languedocien au sol alluvionnaire caillouteux typique des Costières de Nîmes :

- Scénario de référence : désherbage mécanique de tous les inter-rangs et apport de compost de déchets verts (25 tonnes tous les quatre ans, 36 % MO, ISMO 60).
- Scénario 1 : enherbement temporaire sur tous les inter-rangs, apport de 25 tonnes de compost de déchets verts tous les 4 ans (36 % MO, ISMO 65) et résidus de taille laissés au sol
- Scénario 2 : désherbage mécanique et résidus de taille
- Scénario 3 : résidus de taille et enherbement temporaire dans tous les inter-rangs

Cette simulation a montré que le carbone du sol fourni par l'amendement organique (compost de déchets verts) est beaucoup plus élevé que celui fourni par l'enherbement (environ cinq fois plus élevé) (Fig. 2). Le modèle AMG a prédit une augmentation du stock de carbone du sol de 2 t/ha^{-1} après environ 15 ans d'enherbement temporaire. Par ailleurs, l'application d'amendements organiques pourrait augmenter de manière significative le stock de carbone du sol de 10 et 15 t de C/ha d'ici 2050.

Fig. 2. Résultats de la simulation du projet OAD MO dans l'étude de cas du vignoble languedocien[6]

Enherbement : un allié contre l'érosion et pour favoriser le stockage du carbone

Couvre-sols

L'utilisation de couvre-sols (naturels ou ensemencés) est une pratique recommandée en viticulture durable, en particulier dans des conditions de forte pente, pour contrôler l'érosion des sols.

Le [groupe opérationnel IOCONCIV](#) [7] a étudié l'utilisation d'un couvert végétal qui se réensemence de lui-même sous un rang de vigne en Toscane, en Italie (Fig. 3). Le couvert permanent était le *Trifolium subterraneum ssp. brachycalycinum* en raison de sa capacité d'auto-ensemencement, permettant différents cycles pendant 3 à 4 ans. La sous-espèce *brachycalycinum* a évolué pour résister aux sols secs et est mieux adaptée aux sols argilo-limoneux subcalcaires. La biomasse du trèfle sert de paillis vivant en automne, en hiver et au printemps, et se transforme en paillis mort en été, ce qui a pour effet de réduire la concurrence avec les vignes pour l'eau et les nutriments et de réduire le stress dû à la sécheresse en raison de la couverture du sol pendant l'été. À la fin de l'été, la germination spontanée des graines de trèfle entame un nouveau cycle biologique sous les rangs, offrant des avantages tels que la suppression de la levée des mauvaises herbes et l'amélioration de la fertilité du sol.

Fig. 3. Les photos A et B montrent le trèfle au stade végétatif maximal, tandis que la photo C montre le trèfle après sa mort, celui-ci continuant à recouvrir le sol sous forme de paillis mort [8]

Engrais vert

L'**engrais vert** est un couvert végétal qui produit de la biomasse et qui est restitué au sol pour améliorer sa fertilité et sa structure si la concurrence pour l'eau et les nutriments est maîtrisée. La date, le type de destruction et le choix des espèces sont des facteurs importants pour la bonne mise en œuvre de cette pratique. L'engrais vert peut avoir un impact sur l'apport d'azote aux cultures, limitant ainsi l'utilisation d'intrants [9]

Au cours d'une expérimentation menée dans un vignoble en France, on a pu observer qu'environ 62 % du carbone de la biomasse d'engrais vert détruit était minéralisé, tandis que le reste était classé comme carbone « stable », comme l'indique l'indice de stabilité de la matière organique (ISMO) [10]. Plus la valeur de l'ISMO est proche de 100 %, plus le carbone fourni par l'engrais vert restera dans le sol pendant une longue période. Des calculs ont été effectués pour déterminer la capacité théorique de stockage de carbone des engrais verts. Par exemple, un engrais vert de 4 tonnes de matière sèche/ha⁻¹ (semé

dans tous les inter-rangs) représente 1 600 kg de C/ha⁻¹, soit 608 kg de carbone stable par ha (ISMO 38 %). Dans le cas de l'engrais vert semé en rangs alternés, le potentiel de stockage de carbone est de 200 kg/ha, soit 50 kg de C/t de matière sèche. Ce stockage de carbone varie peu en fonction des espèces d'engrais verts utilisées car elles ont toutes le même indice de stabilité de la matière organique [10].

Dans le contexte méditerranéen, semer l'engrais vert le plus tôt possible à la fin de l'été (fin août/début septembre) permettra d'obtenir des plantules bien développées lors des fortes pluies d'automne, de réduire l'érosion et d'éviter que les feuilles de vigne ne soient emportées par le vent (elles sont une source de nutriments pour le sol). En conditions méditerranéennes, il est également conseillé d'augmenter la densité de semis pour assurer une levée minimale (toutes espèces confondues) et de choisir un mélange bien diversifié (légumineuses, graminées, brassicacées) afin d'assurer la pérennité du couvert avec une rotation des espèces dominantes.

Agroforesterie et haies : créer des puits de carbone dans et autour des parcelles

Les arbres et les haies jouent un rôle crucial dans la fertilité des sols et le stockage du carbone, car ils agissent comme des puits de carbone en absorbant le CO₂ atmosphérique par photosynthèse et en le stockant dans leur biomasse (bois, racines, feuilles) et dans le sol par l'intermédiaire des systèmes racinaires et de la matière organique. Les haies peuvent également réduire le ruissellement et donc la perte de matière organique due à l'érosion du sol. D'après une analyse documentaire [11], les haies contribuent à un stockage supplémentaire de carbone de 750 kg de C/ha⁻¹ et par année de haie. Toutefois, en règle générale, il est difficile de planter une haie par manque d'espace une fois que le vignoble ou le verger est en place et en raison de la concurrence pour l'eau et les nutriments. Dans ce cas, il est conseillé de mettre en place des haies d'arbustes plus petites le long des limites de la parcelle. Le stockage de carbone associé à la plantation de haies autour des parcelles de vigne peut être estimé à l'aide d'un calculateur d'empreinte carbone, [l'outil GES&VIT](#) [12] développé par l'IFV.

« Culture du carbone » : maximiser le carbone stocké tout au long de la gestion agricole

La culture du carbone consiste à modifier les pratiques agricoles afin d'augmenter la quantité de carbone stockée dans le sol. Le stockage du carbone dans les sols pourrait devenir un outil efficace dans la lutte contre le changement climatique en éliminant de grandes quantités de carbone de l'atmosphère et en compensant les émissions futures de l'agriculture. L'Union européenne encourage activement les pratiques de culture du carbone afin d'améliorer la séquestration du carbone dans les sols et de lutter contre le changement climatique par le biais de projets financés. Le [Catalogue des projets de séquestration du carbone dans les sols](#) [13] est un guide qui met en avant les pratiques de

culture du carbone ayant fait leurs preuves dans le cadre de projets financés par différents programmes européens.

[Le projet Carbon Farming Med – Euroregion](#) [14] vise à aider les agriculteurs à développer un système agricole méditerranéen durable et résilient tout en encourageant leur entrée sur le marché du carbone afin d'obtenir une autre source de revenus. Cet objectif sera atteint en optimisant les pratiques agricoles régénératives dans un contexte méditerranéen et en fournissant les outils nécessaires pour faciliter l'adoption des crédits carbone sur le marché. Le [projet Carbon Farming - CE](#) [15] standardise le suivi de la séquestration du carbone dans l'agriculture, en se concentrant sur la mesure des améliorations du carbone organique du sol (SOC) grâce à diverses méthodes agricoles. Le partenariat adapte et teste diverses techniques et modèles commerciaux et développe un outil de surveillance pour la séquestration du carbone normalisé transfrontalier. [Le projet LIFE VitiCaSe](#) [16] est dédié à la culture du carbone dans la viticulture, caractérisée par une série de pratiques agricoles et de gestion des sols visant à accroître la capacité de l'écosystème viticole à capter et à retenir le carbone atmosphérique.

Conclusion

L'adoption de pratiques de conservation des sols est essentielle pour améliorer la résilience des vignobles et atténuer les effets du changement climatique, en particulier dans la région méditerranéenne. Des stratégies telles que l'application de compost, le compostage sur l'exploitation, l'utilisation de thé de compost, l'intégration des résidus de taille, les couverts végétaux et l'agroforesterie améliorent considérablement la santé des sols, augmentent la séquestration du carbone et réduisent la dépendance aux intrants externes. Ces pratiques soutiennent non seulement la viticulture durable, mais jouent également un rôle crucial dans le maintien de la fertilité des sols, la prévention de l'érosion et la production d'effets positifs à long terme sur l'environnement.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Groupe opérationnel OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] Groupe opérationnel CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [5] Projet OAD MO <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/3-stockage-du-carbone.pdf>
- [6] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/09/Le-projet-OAD-MO.pdf?_rt=MXwxfGNvbXBvc3R8MTczMjUyOTMwNA&_rt_nonce=ebf8e202b4

- [7] Groupe opérationnel IOCONCIV
https://www.youtube.com/watch?v=VHEc0l_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=6&t=3s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [8]https://vignevin.sharepoint.com/:w:/r/sites/climedfruit/Documents%20partages/General/Work%20packages/WP4%20Summarising%20info/Task%204.3.%20Writing%20practice%20abstracts%20and%20extended%20practice%20abstracts%20for%20EIP%20AGRI%20community/EPA%207s%20Open%20Contest%20Winners/FV%20EPAs%20OC%20Winners/Lorenzo%20Gabriele%20Tramacere%20-%20cover%20crops%20autoriseminanti/EPA_part1%262_OG%20presentation_Tramacere.docx?d=w5a1b931bcfcd473795e5c9818a7fe5da&csf=1&web=1&e=GZdJHC
- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [10]https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [11]https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-1_0.pdf
- [12] GES&VIT
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=25&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [13] Catalogue des projets de culture du carbone
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>
- [14] Carbon Farming Med – Euroregion <https://euroregion.eu/en/european-projects/carbon-farming-med-2>
- [15] Projet Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [16] LIFE VitiCaSe <https://www.life-viticase.eu/en>

Migliorare la resilienza dei vigneti: buone pratiche per la conservazione del suolo e lo stoccaggio del carbonio

La gestione del suolo è fondamentale per mitigare il cambiamento climatico, in particolare nella regione vulnerabile del Mediterraneo, dove il degrado del suolo rappresenta un problema significativo. Tra le strategie efficaci per la conservazione del suolo vi sono: il controllo dell'erosione, il mantenimento della fertilità e la conservazione della materia organica, delle proprietà fisiche e delle sostanze nutritive. Un suolo di alta qualità migliora la sostenibilità, riducendo i rischi di inondazioni e favorendo la ricostituzione delle falde acquifere. Un aspetto chiave della mitigazione del cambiamento climatico è l'ottimizzazione dello stoccaggio del carbonio nel suolo attraverso il '*carbon farming*'. Visto che il sistema agroalimentare contribuisce per circa il 30% alle emissioni antropiche globali, l'aumento del contenuto di carbonio nel suolo, mediante pratiche che ne favoriscono il sequestro, rappresenta un approccio valido per compensare le emissioni e promuovere un'agricoltura sostenibile.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare questa sfida, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici. Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Riciclare i rifiuti e i residui agricoli: un circolo virtuoso per la conservazione del suolo

Utilizzo del compost on farm

Riciclare i rifiuti e i residui organici con il compostaggio on farm è un modo sostenibile di produrre fertilizzanti che sono poi utilizzati nell'azienda agricola. In questo contesto, il [gruppo operativo \(GO\) OLTREBIO](#) [2] recupera i rifiuti dell'azienda agricola con un processo di compostaggio. La prima fase del processo prevedeva la preparazione dei cumuli dopo aver tritato e miscelato le materie prime (fig. 1.), cioè i residui delle colture mescolati con gli sfalci d'erba. Il cumulo veniva poi coperto con un telo, assicurando l'ossigenazione con un sistema di aerazione attivato a intervalli regolari di tempo (per dieci minuti ogni due ore nelle prime due settimane). La temperatura è stata misurata costantemente (fino a 50-70°C), mentre l'umidità è stata controllata una volta alla settimana (40-70%). Affinché i materiali si omogeneizzassero e fermentassero, il cumulo è stato rigirato due volte la settimana nelle prime due settimane e poi di nuovo fino alla fine del processo.

Fig. 1. Compostaggio on farm presso l'azienda agricola sperimentale CREA-AA: 1. raccolta degli scarti agricoli; 2. triturazione e miscelazione; 3. preparazione e ossigenazione del cumulo; 4. controllo della temperatura e dell'umidità; 5. stoccaggio del compost maturo; 6. applicazione in campo [3]

Il compost maturo è stato applicato per tre anni come fertilizzante in vigneti di uva da tavola biologica, nel dosaggio di 2,1 tonnellate/ha, che ha ridotto gli input e il carburante utilizzati dall'azienda agricola del 70% e del 10%, rispettivamente.

Uso dei residui di potatura

Il [GO Carbocert](#) [4] ha valutato i benefici dell'integrazione dei residui di potatura nei vigneti, distribuendoli sulla superficie del terreno nell'interfilare. I residui triturati o sminuzzati devono essere sufficientemente piccoli da evitare che si formino ammassi in cui potrebbero annidarsi dei parassiti, in modo anche da non intralciare altri interventi nel frutteto/vigneto (trattamenti, semina ecc.) e da facilitare la decomposizione degli scarti. Una decomposizione lenta implica che il carbonio viene introdotto gradualmente e nel corso di un periodo lungo, e questo può aumentare il contenuto di carbonio organico negli strati superficiali del suolo del 60%. In combinazione con la pacciamatura, l'aumento ottenuto con queste pratiche arriva al 73%.

Confronto tra diversi ammendanti in relazione allo stoccaggio del carbonio nel suolo

Nell'ambito del [progetto OAD MO](#) [5] sono stati condotti esperimenti sull'applicazione nei terreni viticoli di materia organica, tra cui compost di rifiuti verdi, compost commerciale, compost di vinaccia e colture di copertura. I risultati mostrano che gli ammendanti organici migliorano il contenuto di carbonio nel suolo e quello di materia organica, anche se sono rare delle differenze significative tra i diversi tipi di materia organica testati, a causa della

lenta evoluzione dei livelli di carbonio nel suolo e dell'eterogeneità della distribuzione del carbonio.

Si sono utilizzati i dati per parametrizzare e convalidare il [modello AMG in viticoltura](#), che calcola le variazioni dello stock di carbonio organico nel lungo periodo. È stato elaborato un prototipo di strumento di simulazione come supporto decisionale per gli agricoltori. Sono stati analizzati tre scenari di un vigneto in Linguadoca caratterizzato dal suolo alluvionale sassoso tipico di Costières de Nîmes:

- Scenario di riferimento: diserbo meccanico di tutti gli interfilari e apporto di compost di rifiuti verdi (25 tonnellate ogni quattro anni, 36% MO, ISMO 60).
- Scenario 1: coltura di copertura temporanea in tutti gli interfilari, applicazione di 25 tonnellate di compost di rifiuti verdi ogni quattro anni (36% MO, ISMO 65) e residui di potatura lasciati sul terreno.
- Scenario 2: diserbo meccanico e residui di potatura
- Scenario 3: residui di potatura e colture di copertura temporanee in ogni corridoio

Questa simulazione ha rivelato che il carbonio nel suolo apportato dall'ammendante organico (compost di rifiuti verdi) è molto più alto di quello fornito dall'inerbimento (superiore di circa cinque volte) (fig. 2). Il modello AMG ha previsto un aumento dello stock di carbonio nel suolo di 2 t ha⁻¹ dopo circa 15 anni di inerimento temporaneo. Inoltre, l'applicazione di un ammendante organico potrebbe aumentare in misura significativa lo stock di carbonio nel suolo di 10 e 15 t C/ha entro il 2050.

Fig. 2. Risultati della simulazione OAD MO nel caso di studio del vigneto in Linguadoca [6]

Le colture di copertura: un alleato contro l'erosione e nella promozione dello stoccaggio del carbonio

Coperture del suolo

L'uso di coperture del suolo (autoctone o seminate) è una pratica raccomandata nella viticoltura sostenibile, in particolare nel caso di pendenze elevate, per controllare l'erosione del suolo.

Il [GO IOCONCIV](#) [7] ha studiato l'impiego di una coltura di copertura autoseminante nel sottofilare in un vigneto in Toscana, Italia (fig. 3). La copertura permanente era *Trifolium subterraneum ssp. brachycalycinum* per la sua capacità di autosemina, che consente diversi cicli per 3-4 anni. La sottospecie *brachycalycinum* si è evoluta per tollerare i suoli secchi ed è più adatta ai terreni sub-alcalini, limoso-argillosi. La biomassa di trifoglio svolge la funzione di pacciame vivo in autunno, inverno e primavera, per poi diventare pacciame morto in estate, con l'effetto di minimizzare la competizione con le viti per l'acqua e i nutrienti e di ridurre lo stress da siccità grazie alla copertura del suolo durante l'estate. Alla fine dell'estate, la germinazione spontanea dei semi di trifoglio avvia un nuovo ciclo biologico sotto i filari, con il beneficio di sopprimere la crescita delle infestanti e di migliorare la fertilità del suolo.

Fig. 3. Le foto A e B' mostrano il trifoglio sotterraneo nella sua fase vegetativa massima, mentre la C mostra il trifoglio morto, che continua a ricoprire il terreno come pacciame morto [8]

Sovescio

Il **sovescio** è una copertura vegetale che produce biomassa e viene restituita al terreno per migliorarne la fertilità e la struttura, a condizione che la competizione per l'acqua e i nutrienti sia tenuta sotto controllo. La data, il tipo di terminazione e la scelta delle specie sono fattori importanti per una corretta applicazione di questa pratica. Il sovescio può influenzare l'apporto di azoto alla coltura, limitando così l'uso di input [9].

Nel corso di un esperimento condotto in un vigneto in Francia, si è misurato che circa il 62% del carbonio nella biomassa da sovescio terminata era mineralizzato, mentre il resto è stato classificato come carbonio "stabile", come risulta dall'indice di stabilità della materia organica (OMSI) [10]. Più il valore OMSI si avvicina al 100%, più a lungo rimarrà nel suolo il carbonio apportato dal sovescio. Si sono fatti dei calcoli per determinare la capacità teorica di stoccaggio del carbonio dei sovesci. Per esempio, il sovescio di 4 tonnellate di sostanza secca ha⁻¹ (seminato in tutti gli interfilari), rappresenta 1.600 kg di C ha⁻¹, cioè 608 kg di carbonio stabile per ettaro (OMSI 38%). Nel caso del sovescio applicato

a filari alterni, lo stoccaggio potenziale di carbonio è di 200 kg/ha, ossia 50 kg C/t DM. Questo stoccaggio di carbonio cambia poco al variare delle specie di sovescio utilizzate, perché tutte hanno lo stesso indice di stabilità della materia organica [10].

Nel contesto mediterraneo, la semina del sovescio il più precoce possibile alla fine dell'estate (fine agosto-inizio settembre) assicura che i semenzali siano ben sviluppati durante le forti piogge autunnali, per ridurre l'erosione ed evitare che le foglie della vite volino via (sono una fonte di nutrimento per il terreno). Nelle condizioni mediterranee è anche consigliabile sovradosare i semenzali (per tutte le specie), oltre a scegliere un mix ben diversificato (leguminose, graminacee, brassicacee) per garantire la sostenibilità della copertura con la rotazione delle specie dominanti.

L'agroforestazione e le siepi: creare pozzi di carbonio dentro e attorno agli appezzamenti

Gli alberi e le siepi svolgono un ruolo cruciale nel determinare la fertilità del suolo e lo stoccaggio del carbonio, perché fungono da pozzi che assorbono la CO₂ atmosferica attraverso la fotosintesi e la immagazzinano nella loro biomassa (legno, radici, foglie) e nel suolo attraverso gli apparati radicali e la materia organica. Le siepi possono anche ridurre il ruscellamento e quindi la perdita di materia organica causata dall'erosione del suolo. Secondo una revisione della letteratura [11], le siepi contribuiscono a uno stoccaggio ulteriore di carbonio pari a 750 kg C/ha⁻¹ per siepe anno⁻¹. Generalmente, però, dopo l'impianto del vigneto o del frutteto, è difficile creare una siepe a causa della mancanza di spazio e della competizione per l'acqua e i nutrienti. In questi casi è consigliabile realizzare delle siepi di arbusti più piccole lungo i confini dell'appezzamento. Lo stoccaggio di carbonio associato all'impianto di siepi attorno agli appezzamenti viticoli può essere stimato con un calcolatore dell'impronta di carbonio, [GES&VIT](#) [12] sviluppato dall'IFV.

Il '*carbon farming*': massimizzare il carbonio stoccato attraverso la gestione agricola

Il *carbon farming* consiste nell'adottare pratiche agricole al fine di aumentare la quantità di carbonio stoccato nel suolo. Lo stoccaggio di carbonio nel suolo potrebbe rivelarsi uno strumento potente nella lotta al cambiamento climatico, sottraendo grandi quantità di carbonio dall'atmosfera e contribuendo a compensare le future emissioni agricole. L'Unione Europea promuove attivamente le pratiche di *carbon farming* per migliorare il sequestro di carbonio nel suolo e combattere il cambiamento climatico attraverso progetti che vengono finanziati. Il [Catalogo dei progetti di carbon farming](#) [13] è una linea guida che evidenzia le pratiche di *carbon farming* di successo derivanti da progetti finanziati nell'ambito di diversi programmi europei.

[Carbon Farming Med - Euroregion](#) [14] si propone di aiutare gli agricoltori a sviluppare un sistema agricolo mediterraneo sostenibile e resiliente, incoraggiando al contempo il loro ingresso nel mercato del carbonio per ottenere un'altra fonte di reddito. Questo obiettivo sarà raggiunto ottimizzando le pratiche agricole rigenerative specifiche per il contesto

mediterraneo e fornendo gli strumenti necessari per facilitare l'adozione dei crediti di carbonio nel mercato. Il [progetto Carbon Farming CE](#) [15] standardizza il monitoraggio del sequestro di carbonio in agricoltura, concentrandosi sulla misurazione dei miglioramenti del carbonio organico nel suolo (SOC), ottenuti mediante diverse pratiche colturali. La partnership adatta e testa diverse tecniche e vari modelli di business e sviluppa uno strumento di monitoraggio per il sequestro di carbonio transnazionale e standardizzato. [LIFE VitiCaSe](#) [16] è un progetto dedicato al *carbon farming* in viticoltura, caratterizzato da una serie di pratiche agricole e di gestione del suolo finalizzate ad aumentare la capacità dell'ecosistema viticolo di catturare e trattenere il carbonio atmosferico.

Conclusioni

È fondamentale adottare pratiche di conservazione del suolo per aumentare la resilienza dei vigneti e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare nella regione del Mediterraneo. Strategie come l'applicazione di compost, il compostaggio *on farm*, l'uso di tè di compost, l'integrazione dei residui di potatura, le colture di copertura e l'agroforestazione migliorano in misura significativa la salute del suolo, aumentano il sequestro di carbonio e riducono la dipendenza da input esterni. Queste pratiche non solo supportano la viticoltura sostenibile ma svolgono anche un ruolo cruciale nel mantenere la fertilità del suolo, nel prevenire l'erosione e nel promuovere benefici ambientali a lungo termine.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] GO OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] GO CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carboCERT>
- [5] OAD MO <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/3-stockage-du-carbone.pdf>
- [6] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/09/Le-projet-OAD-MO.pdf?_rt=MXwxfGNvbXBvc3R8MTczMjUyOTMwNA&_rt_nonce=ebfbc202b4
- [7] GO IOCONCIV https://www.youtube.com/watch?v=VHEc0l_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFu_VvW&index=6&t=3s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [8] https://vignevin.sharepoint.com/:w:/r/sites/climedfruit/Documents%20partages/General/Workpackages/WP4%20Summarising%20info/Task%204.3.%20Writing%20practice%20abstracts%20and%20extended%20practice%20abstracts%20for%20EIP%20AGRI%20community/EPA%27s%20Open%20Contest%20Winners/FV%20EPAs%20OC%20Winners/Lorenzo%20Gabriele%20OTramacere%20-%20cover%20crops%20autoriseminanti/EPA_part1%262_OG%20presentation_Tramacere.docx?d=w5a1b931bcfcd473795e5c9818a7fe5da&csf=1&web=1&e=GZdJHC

- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [11] https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-1_0.pdf
- [12] GES&VIT
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuV_wW&index=25&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [13] Catalogo dei progetti di Carbon Farming
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>
- [14] Carbon Farming Med – Euroregion <https://euroregion.eu/en/european-projects/carbon-farming-med-2>
- [15] Progetto Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [16] LIFE VitiCaSe <https://www.life-viticase.eu/en>

Melhorar a resiliência da vinha: boas práticas para a conservação do solo e o armazenamento de carbono

A gestão do solo é crucial para atenuar as alterações climáticas, em especial na vulnerável região mediterrânica, onde a degradação do solo é uma preocupação significativa. As estratégias eficazes de conservação do solo englobam o controlo da erosão, a manutenção da fertilidade e a preservação da matéria orgânica, das propriedades físicas e dos nutrientes. Um solo de elevada qualidade reforça a sustentabilidade, reduzindo os riscos de inundação e contribuindo para a recarga das águas subterrâneas. Um aspeto fundamental da atenuação das alterações climáticas é a otimização do armazenamento de carbono no solo através da “carbonicultura”. Uma vez que o sistema agroalimentar contribui com cerca de 30% das emissões antropogénicas globais, o aumento do teor de carbono do solo através de práticas favoráveis ao sequestro constitui uma abordagem viável para compensar essas emissões e promover uma agricultura sustentável.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado pela UE está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Reciclagem de resíduos e detritos agrícolas: um círculo virtuoso para a conservação do solo

Utilização de composto na exploração agrícola

A reciclagem de resíduos e detritos orgânicos através da compostagem nas explorações agrícolas é uma forma sustentável de produzir fertilizantes para utilização nas explorações agrícolas. Neste contexto, o [Grupo Operacional \(GO\) OLTREBIO](#) [2] recupera os resíduos agrícolas através do processo de compostagem. A primeira fase do processo consistiu na preparação das pilhas após a trituração e mistura das matérias-primas (Fig. 1.), ou seja, resíduos de culturas misturados com relva cortada. Em seguida, a pilha foi coberta com um lençol e a oxigenação foi assegurada pelo sistema de arejamento, que foi ativado a intervalos regulares (dez minutos de duas em duas horas nas duas primeiras semanas). A temperatura foi medida continuamente (até 50–70 °C), ao passo que a humidade foi medida semanalmente (40–70%). Para permitir a homogeneização e a fermentação dos materiais, a pilha foi revolvida semanalmente, duas vezes nas duas primeiras semanas e mais uma vez antes do final do processo.

Fig. 1. Compostagem na exploração agrícola experimental CREA-AA: 1. recolha dos resíduos agrícolas; 2. trituração e mistura; 3. preparação e oxigenação da pilha; 4. controlo da temperatura e da humidade; 5. armazenamento do composto maduro; 6. aplicação no campo [3]

O composto maduro foi aplicado durante três anos como fertilizante em vinhas de uva de mesa biológica em doses de 2,1 toneladas/ha, o que reduziu os fatores de produção e o combustível utilizados pela exploração em 70% e 10%, respetivamente.

Utilização de resíduos de poda

O [GO Carbocert](#) [4] avaliou os benefícios da integração dos resíduos de poda nas vinhas, ao espalhar estes detritos na superfície do solo na entrelinha. Os detritos cortados ou triturados devem ser suficientemente pequenos para evitar a formação de torrões onde os parasitas possam nidificar, para não dificultar outras operações no pomar/vinha (tratamentos, sementeiras, etc.) e para facilitar a decomposição dos detritos. A decomposição lenta significa que o carbono é introduzido gradualmente e durante um longo período, o que pode aumentar em 60% o teor de carbono orgânico nas camadas superficiais do solo. Quando estas práticas são combinadas com a cobertura vegetal morta, este aumento atinge os 73%.

Comparação de diferentes corretivos no armazenamento de carbono no solo

O [Projeto OAD MO](#) [5] conduziu experiências sobre a aplicação de matéria orgânica em solos vitícolas, incluindo composto de resíduos verdes, composto comercial, composto de bagaço e culturas de cobertura. Os resultados mostram que as alterações orgânicas melhoram o teor de carbono do solo e o teor de matéria orgânica, embora sejam raras as diferenças significativas entre os diferentes tipos de matéria orgânica testados, devido à lenta evolução dos níveis de carbono do solo e à heterogeneidade da distribuição do carbono.

Os dados foram utilizados para parametrizar e validar o [modelo AMG para viticultura](#), que calcula alterações nas reservas de carbono a longo prazo. Foi desenvolvido um protótipo de uma ferramenta de simulação para fornecer uma ferramenta de apoio à decisão para os agricultores. Foram analisados três cenários numa vinha de Languedoc com o solo pedregoso aluvial típico de Costières de Nîmes:

- Referência: monda mecânica de todas as entrelinhas e introdução de composto de resíduos verdes (25 toneladas de quatro em quatro anos, 36% MO, ISMO 60)
- Cenário 1: cultura de cobertura temporária em todas as entrelinhas, aplicação de 25 toneladas de composto de resíduos verdes de quatro em quatro anos (36% MO, ISMO 65) e restos de poda deixados no solo
- Cenário 2: monda mecânica e detritos de poda
- Cenário 3: resíduos de poda e culturas de cobertura temporárias em todas as linhas

Fig. 2. Resultados da simulação utilizando o OAD MO no caso de estudo da vinha de Languedoc [6]

Esta simulação demonstrou que o carbono do solo fornecido pelo corretivo orgânico (composto de resíduos verdes) é muito mais elevado do que o fornecido pela cobertura herbácea (cerca de cinco vezes superior) (Fig. 2). O modelo AMG previu um aumento das reservas de carbono no solo de 2 t ha⁻¹ após cerca de 15 anos de aplicação de uma cobertura herbácea temporária. Além disso, a aplicação de corretivos orgânicos poderia aumentar significativamente as reservas de carbono no solo em 10 e 15 t C/ha até 2050.

Culturas de cobertura: um aliado contra a erosão e a favor do armazenamento de carbono

Coberturas de solo

A utilização de coberturas de solo (nativas ou semeadas) é uma prática recomendada na viticultura sustentável, particularmente em condições de declive acentuado, para controlar a erosão do solo.

O [GO IOCONCIV](#) [7] estudou a utilização de uma cultura de cobertura autossmeada sob uma linha numa vinha na Toscana, Itália (Fig. 3). A cobertura permanente semeada sob a linha foi *Trifolium subterraneum ssp. brachycalycinum* pela sua capacidade de autossementeira, permitindo diferentes ciclos durante 3 a 4 anos. A subespécie *brachycalycinum* evoluiu para tolerar solos secos e está mais bem adaptada a solos subalcalinos, franco-argilosos siltosos. A biomassa do trevo serve de cobertura vegetal viva no outono, no inverno e na primavera, passando a uma cobertura morta no verão. Tem o efeito de minimizar a competição com as videiras por água e nutrientes e reduzir o stress criado pela seca devido à cobertura do solo durante o verão. No final do verão, a germinação espontânea das sementes de trevo inicia um novo ciclo biológico sob as linhas, oferecendo benefícios como impedir que nasçam ervas daninhas e a melhoria da fertilidade do solo.

Fig. 3. As fotografias A e B' mostram o trevo em fase vegetativa máxima, enquanto a C mostra o trevo depois de morto, continuando a cobrir o solo como cobertura morta [8]

Adubo verde

O **adubo verde** é uma cultura de cobertura que produz biomassa e é devolvida ao solo para melhorar a sua fertilidade e estrutura, se a competição pela água e pelos nutrientes for mantida sob controlo. A data, o tipo de destruição e a escolha das espécies são fatores importantes para a aplicação adequada desta prática. O adubo verde pode influenciar o fornecimento de azoto à cultura, limitando assim a utilização de fatores de produção [9].

Durante uma experiência realizada num vinhedo em França, os dados indicaram que aproximadamente 62% do carbono na biomassa do adubo verde terminado foi mineralizado, enquanto o restante foi classificado como carbono "estável", como indicado pelo índice de estabilidade da matéria orgânica (OMSI) [10]. Quanto mais próximo o valor do OMSI estiver dos 100%, maior será o volume de carbono fornecido pelo adubo verde que permanecerá no solo durante um período alargado. Foram efetuados cálculos para determinar a capacidade teórica de armazenamento de carbono dos adubos verdes. Por

exemplo, o adubo verde de 4 toneladas de matéria seca ha⁻¹ (semeado em todas as entrelinhas), representa 1600 kg C ha⁻¹, ou seja, 608 kg de carbono estável por ha (OMSI 38%). No caso do adubo verde semeado em linhas alternadas, o potencial de armazenamento de carbono é de 200 kg/ha, ou seja, 50 kg C/t DM. Este armazenamento de carbono varia pouco em função da espécie de adubo verde utilizada, uma vez que todas têm o mesmo índice de estabilidade da matéria orgânica [10].

No contexto do Mediterrâneo, realizar a sementeira de adubo verde o mais cedo possível no final do verão (final de agosto/início de setembro) garantirá que as plântulas estejam bem desenvolvidas durante as fortes chuvas do outono, para reduzir a erosão e evitar que as folhas da videira sejam levadas pelo vento (são uma fonte de nutrientes para o solo). A sobredosagem de plântulas (para todas as espécies) também é aconselhável em condições mediterrânicas, bem como a escolha de uma mistura bem diversificada (leguminosas, gramíneas, brássicas) para garantir a sustentabilidade da cobertura com rotação das espécies dominantes.

Sistema agrossilvopastoril e sebes: criar sequestradores de carbono dentro e à volta das parcelas

As árvores e as sebes desempenham um papel crucial na formação da fertilidade do solo e no armazenamento de carbono, uma vez que atuam como sumidouros de carbono, ao absorver o CO₂ atmosférico através da fotossíntese e ao armazená-lo na sua biomassa (madeira, raízes, folhas) e no solo através dos sistemas radiculares e da matéria orgânica. As sebes de vedação podem também reduzir o escoamento superficial e, conseqüentemente, a perda de matéria orgânica através da erosão do solo. Com base na revisão da literatura [11], as sebes de vedação contribuem para um armazenamento adicional de carbono de 750 kg C/ha⁻¹ por sebe ano⁻¹. No entanto, é geralmente difícil estabelecer uma sebe de vedação devido à falta de espaço após a instalação da vinha ou do pomar devido à competição por água e nutrientes. Nestes casos, é aconselhável implementar sebes arbustivas mais pequenas ao longo dos limites da parcela. O armazenamento de carbono associado à plantação de sebes à volta das parcelas de vinhas pode ser estimado utilizando uma calculadora da pegada de carbono, [ferramenta GES&VIT](#) [12] desenvolvida pelo IFV.

“Carbonicultura”: maximizar o carbono armazenado através da gestão agrícola

A carbonicultura é o processo de modificação das práticas agrícolas para aumentar a quantidade de carbono armazenado no solo. O armazenamento de carbono nos solos pode tornar-se um instrumento poderoso na luta contra as alterações climáticas, retirando grandes quantidades de carbono da atmosfera e compensando as futuras emissões da agricultura. A União Europeia está a promover ativamente práticas agrícolas de carbono para aumentar o sequestro de carbono no solo e combater as alterações climáticas através de projetos financiados. O [Catálogo de projetos sobre a carbonicultura](#) [13] é um

guia que destaca as práticas bem-sucedidas no âmbito da carbonicultura de projetos financiados ao abrigo de diferentes programas europeus.

O [Carbon Farming Med - Euroregião](#) [14] tem por objetivo ajudar os agricultores a desenvolver um sistema agrícola mediterrâneo sustentável e resiliente, incentivando simultaneamente a sua entrada no mercado do carbono para obter outra fonte de rendimento. Este objetivo será alcançado através da otimização das práticas agrícolas regenerativas num contexto do Mediterrâneo e do fornecimento das ferramentas necessárias para facilitar a adoção de créditos de carbono no mercado. O projeto [Carbon Farming - CE](#) [15] normaliza a monitorização do sequestro de carbono na agricultura, centrando-se na medição das melhorias do carbono orgânico do solo (SOC) através de vários métodos agrícolas. A parceria adapta e testa várias técnicas e modelos de negócio e desenvolve uma ferramenta de monitorização para o sequestro de carbono transnacional e normalizado. [LIFE VitiCaSe](#) [16] é um projeto dedicado à carbonicultura na viticultura, caracterizado por uma série de práticas agrícolas e de gestão do solo destinadas a aumentar a capacidade do ecossistema vitícola para capturar e reter o carbono atmosférico.

Conclusão

A adoção de práticas de conservação do solo é essencial para aumentar a resiliência das vinhas e atenuar os efeitos das alterações climáticas, em especial na região do Mediterrâneo. Estratégias como a aplicação de composto, a compostagem na exploração agrícola, a utilização de chá de composto, a integração de resíduos de poda, as culturas de cobertura e a agrossilvicultura melhoram significativamente a saúde do solo, aumentam o sequestro de carbono e reduzem a dependência de insumos externos. Estas práticas não só apoiam a viticultura sustentável, como também desempenham um papel crucial na manutenção da fertilidade do solo, na prevenção da erosão e na promoção de benefícios ambientais a longo prazo.

Bibliografia e fontes

- [1] Projeto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] GO OLTREBIO <https://climed-fruit.eu/wp-content/uploads/2024/06/5.-EPA-OLTREBIO-COMPOST-TEA.pdf>
- [3] <https://feder.bio/wp-content/uploads/2017/07/Compost-ed-estratti-per-la-sostenibilita-dei-sistemi-agricoli.pdf>
- [4] GO CARBOCERT <https://www.en.une.org/cooperacion/carbocert>
- [5] OAD MO <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/3-stockage-du-carbone.pdf>
- [6] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/09/Le-projet-OAD-MO.pdf?_rt=MXwxfGNvbXBvc3R8MTczMjUyOTMwNA&_rt_nonce=ebfbe202b4
- [7] GO IOCONCIV

https://www.youtube.com/watch?v=VHEc0I_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mM_FuVwW&index=6&t=3s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

- [8] https://vignevin.sharepoint.com/:w:/r/sites/climedfruit/Documents%20partages/General/Work%20packages/WP4%20Summarising%20info/Task%204.3.%20Writing%20practice%20abstracts%20and%20extended%20practice%20abstracts%20for%20EIP%20AGRI%20community/EPA%207s%20Open%20Contest%20Winners/FV%20EPAs%20OC%20Winners/Lorenzo%20Gabriele%20Tramacere%20-%20cover%20crops%20autoriseminanti/EPA_part1%262_OG%20presentation_Tramacere.docx?d=w5a1b931bcfcd473795e5c9818a7fe5da&csf=1&web=1&e=GzdJHC
- [9] <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2018/10/8-engrais-vert-viticulture.pdf>
- [10] https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [11] https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etude-4-pour-1000-resume-en-francais-pdf-1_0.pdf
- [12] GES&VIT
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mM_FuVwW&index=25&t=1s&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- [13] Catálogo de projetos de carbonicultura
<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:116d525d-5e14-4064-a9b8-68a33cf36c7b>
- [14] Carbon Farming Med - Euroregião <https://euroregio.eu/en/european-projects/carbon-farming-med-2>
- [15] Projeto Carbon Farming CE <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=home>, <https://www.interreg-central.eu/projects/carbon-farming-ce/?tab=outputs>
- [16] LIFE VitiCaSe <https://www.life-viticase.eu/en>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com